

Partizipation des Kindes am Zielfindungsprozess in der Psycho- motoriktherapie

Entwicklung und Evaluation eines kindgerechten Instruments für die Praxis

Eingereicht von: Michaela Hunziker
Begleitung durch: lic. phil. Myrtha Häusler
17. Mai 2019

«Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.»

Laozi

Hinweis: Einfachheitshalber wird in der vorliegenden Arbeit ausschliesslich die weibliche Form verwendet. Damit sind jedoch stets Frauen und Männer gemeint.

Dank

Ich möchte mich ganz herzlich bei Myrtha Häusler für ihre hilfreiche Unterstützung und Begleitung sowie ihre ständige Bereitschaft, Fragen zu beantworten, bedanken. Herzlichst danken möchte ich auch Mireille Audeoud für die professionelle Beratung. Ein besonderer Dank geht ausserdem an die Therapeutin, welche sich mit viel Mühe und Zeit der Evaluation meines Instruments gewidmet hat. Nicht zuletzt gilt auch ein herzliches Dankeschön den LektorInnen für die viele Zeit, die sie in das Gegenlesen der Arbeit investiert haben.

Abstract

In der Psychomotoriktherapie werden Ziele meistens von der Therapeutin ohne den Einbezug des Kindes festgelegt. In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, weshalb Ziele in der Therapie gemeinsam mit dem Kind definiert werden sollen und wie ein Instrument gestaltet sein muss, um einen solchen Zielfindungsprozess mit dem Kind in der Psychomotorik zu realisieren. Für die Entwicklung des Instruments, dienten motivationspsychologische Überlegungen sowie bereits bestehende Methoden zur Zieldefinierung mit dem Kind, als theoretische Basis. Zielgruppe sollten Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren sein. Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass basierend auf den theoretischen Erkenntnissen ein Instrument für die psychomotorische Praxis und für Kinder des erwähnten Altersbereichs entwickelt werden konnte. Es wird jedoch auch Potential zur Weiterentwicklung des Instruments gesehen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Inhaltsverzeichnis	2
1. Einleitung	4
1.1 Problemdefinition und Begründung der Themenwahl	4
1.2 Ziel und Fragestellung der Arbeit	5
1.3 Aufbau der Arbeit	6
1.4 Forschungsmethoden	7
2. Theoretische Überlegungen zum Zielfindungsprozess	8
2.1 Die Bedeutung von Zielen aus Sicht der Motivationspsychologie	8
2.1.1 Definition von Grundbegriffen	8
2.1.2 Wozu setzen wir uns Ziele? Bedeutung und Auswirkungen von Zielsetzungen	8
2.1.3 Ziele in der Psychomotoriktherapie	10
2.2 Einbezug des Kindes in den Zielfindungsprozess	11
2.2.1 Relevanz einer gemeinsamen Zielsetzung mit dem Kind	11
2.2.2 Methoden zur gemeinsamen Zielbesprechung mit dem Kind	12
2.2.3 Wichtige Aspekte der Zielformulierung	18
2.2.4 Entwicklungsbedingte Voraussetzungen beim Kind für die Teilnahme an einem gemeinsamen Zielfindungsprozess	19
2.2.5 Setting für das Zielgespräch	19
2.3 Fazit im Hinblick auf die Produktentwicklung	20
2.3.1 Inhaltliche Aspekte	20
2.3.2 Methodische Aspekte	21
2.3.3 Bedeutung für die Psychomotoriktherapie	24
2.4 Zielsetzung und Kriteriensammlung	24
3. Projektentwicklung	26
3.1 Entwicklung des Instruments	26
3.1.1 Ausgewählte Elemente	26
3.1.2 Identifikationsfigur	29
3.1.3 Arbeitsblätter	30
3.1.4 Form des Instruments	31
3.2 Vorgehen bei der Evaluation	31
3.2.1 Leitfadenkonstruktion	32
3.2.2 Auswertungsmethode	32
4. Ergebnisse	33
4.1 Ein Instrument zur gemeinsamen Zielfindung mit dem Kind in der Psychomotoriktherapie	33
4.1.1 Aufbau des Instruments	33

4.1.2 Ziel und Zielgruppe des Instruments	33
4.1.3 Die vier Phasen	34
4.1.4 Hinweise zur Durchführung	37
4.2 Ergebnisse der Evaluation	38
4.2.1 Praxistauglichkeit für das psychomotorische Setting	38
4.2.2 Angemessenheit für Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren.....	39
5. Diskussion.....	41
5.1 Beantwortung der Fragestellungen und Überprüfung der Hypothese.....	41
5.1.1 Fragestellung	41
5.1.2 Unterfragen	43
5.1.3 Hypothese.....	45
5.2 Überprüfung des Ziels dieser Arbeit anhand der Evaluationsergebnisse	46
5.3 Kritische Reflexion.....	47
5.4 Relevanz für die Praxis und Ausblick.....	48
6. Literaturverzeichnis	49
7. Abbildungsverzeichnis.....	50
Anhang	51
Anhang 1: Interviewleitfaden	52
Anhang 2: Transkription des Interviews mit der Therapeutin	57

1. Einleitung

1.1 Problemdefinition und Begründung der Themenwahl

Während meines Studiums zur Psychomotoriktherapeutin wurde uns von Dozierenden häufig ans Herz gelegt, das Kind in den Prozess der Zieldefinierung für die Therapie miteinzubeziehen. Dadurch könne die Motivation des Kindes für die Mitarbeit in der Therapie geweckt werden. Zudem werde dem Kind damit vermittelt, dass es selber Einfluss auf das Therapiegeschehen hat. Wir erhielten einige wenige Ideen, wie Ziele mit dem Kind erarbeitet werden können. Beispiele dafür sind die Wunderfrage, das Malen eines Traumbildes oder die Erstellung eines Angst-Thermometers. Diese wurden jedoch eher oberflächlich behandelt. Ausserdem wurde anhand eines Beispiels gezeigt, wie die Ziele eines Jugendlichen hierarchisiert werden können (Amft & Soyer, 2017, S. 1ff.).

Der Hinweis, das Kind in den Zielfindungsprozess miteinzubeziehen, leuchtete mir zwar ein, jedoch fragte ich mich, wie Ziele mit jüngeren Kindern besprochen werden können. In meinen Praktikas arbeitete ich mit Kindern im Kindergarten- oder Grundschulalter. Dabei stellte ich fest, dass es für Kinder in diesem Altersbereich schwierig sein kann, sich über Therapieziele zu unterhalten. Sie haben noch keine so differenzierte sprachliche Ausdrucksfähigkeit wie ältere Kinder und es fällt ihnen eher schwer, ihre Probleme zu reflektieren und konkrete Ziele festzulegen. Anhand einer Literaturrecherche im Bereich der Psychomotoriktherapie versuchte ich meine Fragen zu beantworten. Die Recherche lieferte jedoch wenig hilfreiche Informationen. Ich fand lediglich ein paar wenige Hinweise zur Zielsetzung, jedoch keine konkreten Angaben darüber, wie die Ziele des Kindes erfasst und in die Therapieplanung miteinbezogen werden können. Somit fehlte mir eine konkrete, praxisorientierte Anleitung, wie ein gemeinsamer Zielfindungsprozess mit dem Kind in der Psychomotoriktherapie umgesetzt werden könnte. Aus diesen Gründen habe ich mich dazu entschieden mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit in das Thema der Partizipation des Kindes am Zielfindungsprozess in der Psychomotoriktherapie zu vertiefen. Ausserdem entstand die Idee, ein Instrument für Psychomotoriktherapeutinnen zu entwickeln, welches Schritt für Schritt durch einen gemeinsamen Zielfindungsprozess führt.

Um für die Entwicklung eines solchen Instruments eine solide theoretische Basis zu legen, möchte ich mich mit der Bedeutung und den Auswirkungen von Zielsetzungen auseinandersetzen. Als Quelle dafür soll die Motivationspsychologie dienen, denn diese setzt sich mit Fragen zu zielgerichtetem Verhalten auseinander (Universität Zürich, 2018). Ausserdem möchte ich mich damit beschäftigen, weshalb ein Kind in den Zielfindungsprozess miteinbezogen werden sollte und wie dies konkret umgesetzt werden kann. Dafür möchte ich mich in bereits bestehende Methoden aus dem therapeutischen oder heilpädagogischen Bereich zur Zielfindung mit dem Kind vertiefen.

1.2 Ziel und Fragestellung der Arbeit

Ziel dieser Bachelorarbeit soll es sein, ein Instrument für die psychomotorische Praxis zu entwickeln und zu evaluieren. Als Grundlage für die Instrumententwicklung dienen die theoretischen Überlegungen zum Zielfindungsprozess basierend auf der Motivationspsychologie sowie bereits bestehende Methoden zur Zielfindung mit dem Kind. Das Instrument soll die Therapeutin mit dem Kind Schritt für Schritt durch einen interaktiv gestalteten Zielfindungsprozess führen. Zielgruppe sollen Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren sein, da es gerade mit jüngeren Kindern eine besondere Herausforderung ist, sich über Ziele zu unterhalten. Die Altersklasse sechs bis acht Jahre eignet sich auch deshalb gut, da Kinder in diesem Alter bereits über gewisse kommunikative und reflexive Kompetenzen verfügen, die es für ein Zielgespräch benötigt (vgl. Kap. 2.2.4).

Die Bachelorarbeit soll berufseinsteigende wie auch bereits erfahrene Psychomotoriktherapeutinnen ansprechen, die sich für einen interaktiv gestalteten Zielfindungsprozess mit dem Kind interessieren. Auch für Therapeutinnen, die sich in das Thema Ziele und deren Bedeutung vertiefen oder verschiedene Methoden zur gemeinsamen Zielbesprechung mit dem Kind kennenlernen wollen, kann die Arbeit von Interesse sein. Ich könnte mir ausserdem gut vorstellen, dass auch andere Fachpersonen, wie Logopädinnen oder Ergotherapeutinnen, sich für das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Instrument interessieren könnten.

Ich habe mich dazu entschieden, mich in meiner Arbeit auf die Erfassung der Wünsche und Zielvorstellungen des Kindes zu konzentrieren und weniger darauf, wie diese mit den Zielvorstellungen von Eltern und Lehrpersonen verknüpft werden können. Auch auf die Vereinbarung der Ziele des Kindes mit den Therapiezielen der Therapeutin möchte ich nur am Rande eingehen. Diese Eingrenzungen habe ich aufgrund des vorgegebenen Rahmens der Bachelorarbeit vorgenommen.

1.2.1 Fragestellung

Wie muss ein Instrument gestaltet sein, um in der Psychomotoriktherapie Ziele gemeinsam mit dem Kind zu definieren, dies auf Basis motivationspsychologischer Überlegungen sowie bereits bestehender Methoden zur Zielbesprechung?

1.2.2 Unterfragen

Weshalb sollten Ziele in der Therapie gemeinsam mit dem Kind besprochen werden?

Welche Methoden aus dem therapeutischen oder heilpädagogischen Bereich eignen sich als Grundlage für einen Zielfindungsprozess mit dem Kind in der Psychomotoriktherapie?

Welche Elemente können den Methoden entnommen und für die Entwicklung des Instruments genutzt werden?

1.2.3 Hypothese

Mit Hilfe der Motivationspsychologie lässt sich erklären, weshalb Therapieziele gemeinsam mit dem Kind festgelegt werden sollen.

1.3 Aufbau der Arbeit

Der erste Teil meiner Arbeit widmet sich theoretischen Überlegungen zum Zielfindungsprozess. Auf Basis motivationspsychologischer Grundgedanken wird aufgezeigt, welche Bedeutung Ziele haben und welche Faktoren die Zielsetzung sowie Zielrealisation beeinflussen können. Ausserdem wird auf Ziele in der Psychomotoriktherapie eingegangen. Nachfolgend wird aufgeführt, weshalb es sinnvoll ist das Kind in den Zielfindungsprozess miteinzubeziehen. Anhand sechs Methoden aus den Bereichen Motivationspsychologie, Kindertherapie, Psychotherapie und Heilpädagogik wird aufgezeigt, wie das Kind in die Zielfindung integriert werden kann und auf welche Aspekte dabei geachtet werden sollte. In einem Fazit werden die wichtigsten theoretischen Erkenntnisse zusammengeführt, wobei auf inhaltliche, wie auch methodische Aspekte des Zielfindungsprozesses eingegangen wird. Es wird dargestellt, welche Bedeutung diese Erkenntnisse für die psychomotorische Praxis haben. Basierend auf diesen Schlussfolgerungen wird ein Ziel für die Produktentwicklung formuliert. Ausserdem wird eine Kriteriensammlung erstellt, gemäss derer einzelne Elemente aus den sechs dargestellten Methoden für die Entwicklung des Instruments ausgesucht werden. Weiter wird aus den theoretischen Erkenntnissen ein grobes Ablaufschema bestehend aus vier Phasen abgeleitet, das ebenfalls als Orientierungshilfe für die Auswahl der methodischen Elemente dienen soll.

Der nächste Teil der Arbeit befasst sich mit der Projektentwicklung. Im ersten Teil wird erläutert wie bei der Entwicklung des Instruments vorgegangen wird. Es wird aufgezeigt, aus welchen Elementen das Instrument aufgebaut und in welcher Form es gestaltet wird. In einem zweiten Teil wird die Vorgehensweise für die Evaluation des Instruments sowie die Auswertungsmethode vorgestellt.

Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse des Projekts dargestellt. Einerseits wird das entwickelte Instrument umfassend beschrieben, wobei auf den Aufbau, das Ziel und die Zielgruppe, Hinweise zur Durchführung sowie auf einzelne Schritte des Instruments eingegangen wird. Andererseits werden die Ergebnisse der Evaluation aufgeführt. Dabei wird das Instrument nach den Kriterien «Praxistauglichkeit für das psychomotorische Setting» sowie «Angemessenheit für Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren» beurteilt.

Zum Schluss folgt die Diskussion, in welcher die Fragestellungen beantwortet werden, auf die Hypothese eingegangen sowie das Ziel der Produktentwicklung überprüft wird. Ausserdem wird die Arbeit kritisch reflektiert. Es wird auf die Relevanz der Arbeit für die Praxis eingegangen und in einem Ausblick werden schliesslich Möglichkeiten zur Weiterführung der Arbeit aufgezeigt.

1.4 Forschungsmethoden

Anhand einer umfassenden Literaturrecherche in verschiedenen Rechercheportalen, wie dem NEBIS-Katalog, der elektronischen Zeitschriftenbibliothek sowie den Fachdatenbanken ERIC, PsychInfo und PsychArticles, suchte ich nach Literatur, die sich mit motivationspsychologischen Gedanken zum Thema Ziele auseinandersetzt. Ausserdem war ich auf der Suche nach bereits bestehenden Methoden zum gemeinsamen Zielgespräch mit dem Kind. Neben der Suche in verschiedenen Rechercheportalen, las ich mich durch Skripte der Hochschule für Heilpädagogik, um thematisch passende Beiträge zu sammeln. Die Recherche führte zu dem Fazit, dass einiges an Literatur zum Thema Motivationspsychologie und Zielsetzung vorhanden ist, sich jedoch eher wenige der Werke auf die Arbeit mit Kindern beziehen. Viele praxisorientierte Medien wenden sich an Erwachsene, wobei Bezug auf Karriere, Beruf oder Geschäftsführung genommen wird. Im Bereich der Psychomotoriktherapie lässt sich kaum etwas zur Zielsetzung mit dem Kind finden. Auch im allgemein therapeutischen Bereich gibt es mehr Literatur zur Arbeit mit Jugendlichen. Ansonsten sind einige Bücher aus dem pädagogischen Arbeitsfeld erhältlich, wobei sich jedoch das Thema Ziele auf den Bereich des Lernens bezieht. Nach längerer Suche konnten schliesslich sechs Werke zusammengetragen werden, die sich mit dem Thema der Zielfindung mit dem Kind befassen. Sie zeigen eine Vielfalt an Möglichkeiten auf, wie das Kind in die Zielfindung miteinbezogen werden kann, lassen sich jedoch eher schwer in ihrem vollen Umfang auf das psychomotorische Setting übertragen. Somit kann angenommen werden, dass im psychomotorischen Arbeitsfeld ein Bedarf für ein Instrument zur Zielfindung mit dem Kind besteht. Die sechs Methoden können für die Entwicklung eines solchen Instruments als Grundlage dienen.

Für die Entwicklung des Instruments wird ein Ziel formuliert und eine Kriteriensammlung erstellt, anhand derer einzelne Elemente aus den sechs Methoden ausgewählt werden. Schliesslich werden aus den sechs Methoden einzelne Elemente ausgewählt, an das psychomotorische Setting angepasst und neu kombiniert zu einem Instrument zusammengefügt. Neben den bereits bestehenden Methoden sollen auch die theoretischen Überlegungen zum Zielfindungsprozess als Grundlage für die Instrumententwicklung dienen.

Das fertige Instrument soll ausserdem evaluiert werden. Für die Evaluation wird folgende Vorgehensweise gewählt: Eine Psychomotoriktherapeutin, die bereits langjährige Praxiserfahrung mit sich bringt und welche sich selbst intensiv mit dem Thema Therapiezielen auseinandergesetzt hat, wird sich in das Instrument vertiefen und sich Gedanken zur Umsetzung machen. Ihre Überlegungen zum Instrument werden anhand eines teilstrukturierten Leitfadeninterviews festgehalten. Für das Interview wird ein Leitfaden mit vorbereiteten Fragen erstellt. Das Interview wird aufgenommen, um anschliessend eine inhaltliche Transkription des Gesprächs vornehmen zu können.

2. Theoretische Überlegungen zum Zielfindungsprozess

Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen dargelegt, welche für die Entwicklung eines Instruments für die psychomotorische Praxis zur gemeinsamen Zielfindung mit dem Kind von Bedeutung sind.

2.1 Die Bedeutung von Zielen aus Sicht der Motivationspsychologie

2.1.1 Definition von Grundbegriffen

Die Motivationspsychologie befasst sich mit Wünschen, Motiven, Bedürfnissen und Intentionen als Ursachen von Handlungen (Horstmann & Dreisbach, 2017, S. 144). Sie versucht die Richtung, Ausdauer und Intensität von zielgerichtetem Verhalten zu erklären (Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 4). Sie befasst sich beispielsweise mit der Frage, was Menschen dazu veranlasst ein bestimmtes Ziel zu verfolgen, weshalb eine Person trotz wiederholter Rückschläge an einem Ziel festhält oder was Zielen ihre Bedeutung verleiht (Universität Zürich, 2018). Ziele werden als das Wissen oder die Vorstellung von Zuständen oder Situationen definiert, die wir gerne gegenwärtig oder zukünftig erreichen oder vermeiden wollen (Schulte, 2015, S. 34).

2.1.2 Wozu setzen wir uns Ziele? Bedeutung und Auswirkungen von Zielsetzungen

In unserem Alltag begegnen wir dem Begriff des Ziels in unterschiedlichen Zusammenhängen. Unternehmen setzen sich Geschäftsziele und formulieren individuelle Leistungsziele für ihre Mitarbeitenden. Der schulische Lehrplan gibt für jede Klasse Ziele vor, die bis Ende des Schuljahrs zu erreichen sind. Schliesslich nimmt sich das Individuum persönliche Ziele in verschiedenen Lebensbereichen vor. Diese Ziele können abstrakt oder konkret, mit weitem oder engen Zeithorizont formuliert sein (Brandstätter & Hennecke, 2018, S. 332). Folgende Eigenschaften treffen jedoch auf jegliche Verwendung des Zielbegriffs zu:

Ein Ziel zu haben, bedeutet sein Verhalten planvoll auf etwas Wünschenswertes, in der Zukunft Liegendes auszurichten, dessen Erreichen positiv erlebt wird. Ein Ziel zu haben, bündelt die eigenen Kräfte, indem es Aufmerksamkeit, Konzentration, Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer reguliert und mögliche Verhaltensstrategien zur Zielerreichung nahelegt. Ein Ziel zu haben, heisst aber auch, über spezifische Kompetenzen zu verfügen bzw. sie entwickeln zu müssen ... (Brandstätter & Hennecke, 2018, S. 332)

Ziele steuern unser Verhalten, strukturieren unseren Alltag und eröffnen oder verschliessen Erfahrungsmöglichkeiten, indem sie uns bestimmte Situationen aufsuchen oder vermeiden lassen. Letztlich geben sie den Ausschlag für das Lernen und die persönliche Entwicklung.

Sie werden als die wichtigste Quelle der Identität und des emotionalen Befindens einer Person bezeichnet (Brandstätter & Hennecke, 2018, S. 332). Ziele versehen das Leben von uns Menschen mit Sinn und Zweck (Schulte, 2015, S. 34). Fehlen im Leben eines Menschen persönliche Ziele, kann dies als belastender Zustand erlebt werden. Mit einer Vielzahl von Studien konnte belegt werden, dass Zielfortschritte einen Effekt auf Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit haben (Brandstätter & Hennecke, 2018, S. 339).

Folgende Variablen können den Prozess von Zielsetzung und Zielrealisation beeinflussen (Hirsbrunner & Sisson, 2016, S. 2; Locke & Latham, 2002, S. 707ff.):

- Zielbindung (die Entschlossenheit, ein Ziel zu erreichen)
- Partizipation bei der Zielsetzung (Mitsprache der Betroffenen)
- Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der handelnden Person
- Schwierigkeitsgrad eines Ziels
- Feedback (Rückmeldung zur Zielerreichung)

Ziele werden nicht immer selbst gewählt. Manchmal kommen sie auch von Lehrpersonen, Eltern, dem Arzt oder der Sporttrainerin. Unabhängig vom Ursprung eines Ziels ist jedoch zentral, dass die handelnde Person das Ziel verbindlich übernimmt, denn ansonsten bleibt es ein gutgemeinter Wunsch oder eine vage Erwartung. Nur wer sich an ein Ziel gebunden fühlt, wird auf Zielkurs bleiben, auch wenn sich Schwierigkeiten bei der Zielverfolgung ergeben (Brandstätter & Hennecke, 2018, S. 334). Gemäss Locke und Latham (2002) beeinflussen folgende Faktoren die Zielbindung einer Person: Eine Person fühlt sich stärker an ein Ziel gebunden, wenn ihr die Zielerreichung wichtig erscheint. Auch die Folgen, die sich aus der Zielerreichung ergeben, sollen als wichtig bewertet werden. Ausserdem fühlt sich eine Person eher an ein Ziel gebunden, wenn sie davon überzeugt ist, das Ziel erreichen zu können (Selbstwirksamkeitsüberzeugung) (Locke & Latham, 2002, S. 707).

Für die Zielbindung ist wesentlich, aufgrund welcher und aus wessen Motivation ein Ziel entstanden ist. Ziele können intrinsisch, aus der Person selbst entstehen (interne Ziele), von aussen vorgegeben sein (externe Ziele) oder aber in Kooperation entstehen (kooperative Ziele). Während externe Ziele häufig zu einer schwachen Zielbindung führen, sind interne Ziele zumeist mit einer starken Zielbindung verbunden. Einigen sich hingegen zwei oder mehrere Personen gemeinsam auf ein Ziel, führt dies zu einer 'grösseren Akzeptanz der Ziele durch alle Beteiligten' (Kleinbeck, 2002, S.43). (Hirsbrunner & Sisson, 2016, S. 2)

Damit die Zielsetzung ihren Zweck tatsächlich erfüllt, muss die Person das Ziel nicht nur akzeptieren und sich daran gebunden fühlen. Ein Ziel ist nur dann effektiv, wenn die Person, Feedback dazu bekommt, wo sie sich auf dem Weg zum Ziel gerade befindet. Wenn

Menschen nicht wissen, wie sie vorankommen, ist es fast unmöglich, die angewendeten Strategien zur Zielerreichung einschätzen und allenfalls anpassen zu können oder das Ziel überhaupt zu erreichen. Rückmeldungen zur Zielerreichung haben ausserdem einen Einfluss auf die Motivation der Person (Locke & Latham, 2002, S. 708).

2.1.3 Ziele in der Psychomotoriktherapie

«Therapieziele unterscheiden sich von allgemeinen Zielen durch die spezifische Situation, in der sie gebildet werden» (Hirsbrunner & Sisson, 2016, S. 4). Eine Therapie wird meist aufgrund eines unerwünschten Zustandes oder eines Mangels aufgesucht. Therapieziele umschreiben den angestrebten Zustand, der durch die Therapie erreicht werden soll und bilden damit das Gegenstück zu dem wahrgenommenen Mangel. Therapieziele bauen auf der durch die Therapeutin durchgeführten Diagnostik auf. Während die Diagnostik den Ist-Zustand erfasst, zeigen die Zielsetzungen den daraus abgeleiteten Soll-Zustand auf (ebd.).

Hirsbrunner und Sisson fassen Folgendes in Bezug auf das Thema Ziele in der Psychomotoriktherapie zusammen: «Grundlage einer erfolgreichen Therapie ist die Veränderungsmotivation. Hierbei können Ziele eine Hilfe darstellen ... » (2016, S. 3). Oder wie es Hobrucker formuliert: «Ziele erleichtern Menschen das Wollen von Veränderung» (2002, S. 173). Persönliche Erfahrungen aus diversen Praktikas zeigen, dass Ziele meist von der Therapeutin auf Basis der Abklärungsergebnisse ausgewählt und formuliert werden. Nach den Anliegen der Eltern für die Therapie wird im Rahmen des Anamnesegesprächs gefragt (Häusler & Amft, 2018, S. 35). Teilweise wird auch versucht die Wünsche und Ziele der Lehrperson des Kindes in der Therapieplanung zu berücksichtigen. Das Kind jedoch wird meistens nicht in den Prozess der Zieldefinierung miteinbezogen. Mir ist lediglich ein exploratives Verfahren bekannt, welches gelegentlich für die psychomotorische Abklärung verwendet wird, um die Wünsche des Kindes zu erfassen: Das 10-Wünsche-Fantasiepiel nach Klosinski (1988). Erfahrungsgemäss wird jedoch häufig ohne die Verwendung einer bestimmten Methode versucht, dem Kind den Inhalt sowie die Ziele der Therapie nahezubringen. Gespräche mit Therapeutinnen und Mitstudierenden haben gezeigt, dass viel Unsicherheit darüber besteht, wie ein solches Zielgespräch kindgerecht gestaltet werden könnte. Hirsbrunner und Sisson (2016) beschreiben die Bedeutung einer gemeinsamen Zielsetzung in der Psychomotoriktherapie folgendermassen: «Wurden Eltern, schulisches Umfeld und das Kind in den Zielfindungsprozess einbezogen und erachten die Beteiligten die Therapieziel als wichtig, ist anzunehmen, dass die Bereitschaft, sich für die Zielerreichung einzusetzen, gross ist» (Hirsbrunner & Sisson, 2016, S. 2).

2.2 Einbezug des Kindes in den Zielfindungsprozess

Nachfolgend soll aufgezeigt werden, weshalb es sinnvoll ist, das Kind in die therapeutische Zielfindung miteinzubeziehen, wie dies konkret umgesetzt werden kann und auf welche Aspekte besonders geachtet werden sollte. Als Basis dafür dienen sechs Methoden aus den Bereichen der Motivationspsychologie, Kindertherapie, Psychotherapie und Heilpädagogik.

2.2.1 Relevanz einer gemeinsamen Zielsetzung mit dem Kind

Kinder, die eine Therapie besuchen, sollen sich auf irgendeine Art und Weise verändern: Ihr Verhalten, ihre Sozialkompetenz, ihren Umgang mit Emotionen, ihre Ausdauer und Aufmerksamkeit, ihre motorischen und sprachlichen Fähigkeiten, ihr Selbstvertrauen, ihre Einstellungen und Leistungen. Sie sollen dies jedoch nicht nur, sie sollen die Veränderung auch wollen. Um etwas zu wollen, benötigt es vor allem das Einverständnis sowie die Bewusstheit über die Richtigkeit einer Sache. Solange ein Kind nicht weiss, welche Ziele hinter dem Therapiegeschehen stehen und es diesen Zielen nicht zustimmt, fehlt der Therapie etwas von seiner Berechtigung (Hobrucker, 2002, S. 7). Die Erfahrung lehrt «..., dass gerade mit Kindern, die einer Therapie 'zugeführt' werden, besonders intensiv an Zielen gearbeitet werden muss, um die Kooperation nicht nur herbeizuführen, sondern auch aufrechtzuerhalten» (Hobrucker, 2002, S. 173). Je mehr es die Therapeutin schafft, die Therapie zur «persönlichen Angelegenheit» des Kindes zu machen, umso mehr wird das Kind bereit sein, darin zu investieren. Damit dies gelingt, soll das Kind über den Verlauf der Therapie und die geplante Vorgehensweise kindgerecht informiert werden, jedoch auch an der Wahl der Ziele für die Therapie teilnehmen dürfen (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 69). «Zahlreiche Befunde zeigen, dass selbst gesetzte Ziele die aktive Mitarbeitsbereitschaft in der Therapie erhöhen, zu einer grösseren Zufriedenheit in der Therapie führen, die tatsächliche Zielerreichung wahrscheinlicher machen und auch die Überzeugung stärken, dass Änderungen überhaupt möglich sind» (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S.70). Borg-Laufs und Hungeride (2016) sind ausserdem der Ansicht, dass sich die Notwendigkeit einer gemeinsamen Zielklärung auch aus ethischen Überlegungen ergibt. Ein wichtiger Faktor in der therapeutischen Arbeit ist die Transparenz gegenüber den Beteiligten. Diese ist nur dann gewährleistet, wenn die am Therapiegeschehen beteiligten Personen ihrem Entwicklungsstand entsprechend über die Ziele und das Vorgehen der Therapie informiert werden und dem zustimmen (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 122). Die Zielklärung darf gemäss Borg-Laufs und Hungeride kein zu vernachlässigender Aspekt der Therapie sein, «da diese [die Therapie, Anm. d. Verf.] ohne explizite Bearbeitung und Besprechung der Ziele für die Familie nicht transparent ist und in der Regel ineffektiv verläuft» (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 124).

2.2.2 Methoden zur gemeinsamen Zielbesprechung mit dem Kind

In diesem Kapitel werden sechs Methoden vorgestellt, anhand derer eine gemeinsame Zielfindung mit dem Kind durchgeführt werden kann. Bei der Auswahl der Methoden wurde darauf geachtet, dass sie aus dem therapeutischen oder heilpädagogischen Kontext stammen und sie für Kinder geeignet sind. Ausserdem wurde bei der Auswahl bereits darauf geachtet, dass zwar nicht die Methode als Ganzes, jedoch zumindest einzelne Elemente daraus, auf das psychomotorische Setting adaptiert werden können, sodass sie später als Basis für die Produktentwicklung dienen können. Eine der sechs Methoden, die mentale Strategie namens WOOP nach Oettingen (2017) basiert auf langjähriger motivationspsychologischer Forschung und da ich mich in meinen theoretischen Überlegungen ebenfalls auf die Motivationspsychologie beziehe, wird diese Methode etwas detaillierter dargestellt (vgl. Kap. VI).

I. 10 Wünsche-Fantasiespiel nach Klosinski

Das Fantasiespiel wurde von Klosinski (1988) ursprünglich für den kinder-psychotherapeutischen Bereich entwickelt. Es ist jedoch auch im psychomotorischen Setting als exploratives Verfahren bekannt (Häusler, 2018b, S. 47f.). Das 10 Wünsche-Fantasiespiel ist ein diagnostisches Hilfsmittel, um Wünsche und Sehnsüchte des Kindes zu erfassen und daraus wesentliche Aspekte der Problemsituation zu eruieren. Wünsche befassen sich mit Zukunft, mit Möglichkeiten und regen zu Hoffnung und Veränderungen an. Damit sind formulierte Wünsche oft erste Zielsetzungen (Klosinski, 1988, S. 130). Beim 10 Wünsche-Fantasiespiel soll sich das Kind vorstellen, ein Zauberer würde ihm zehn Wünsche erfüllen. Das Kind soll sich zehn persönliche Wünsche ausdenken und diese schriftlich festhalten. Klosinski meint, dass der Vorteil vom Aufschreiben so vieler Wünsche darin liegt, dass das Kind durch wiederholte Benennung ähnlicher Wünsche sein aktuelles Problem gewichten und unterstreichen kann (1988, S. 118f.). Das Verfahren kann auch mit kreativen Elementen kombiniert werden. Beispielsweise kann im Therapieraum ein Wunschort gestaltet und zehn Wunschsteine versteckt werden. Für jeden gefundenen Stein kann das Kind einen Wunsch äussern (Häusler, 2018a, S. 1).

II. Figurenbilder und Zahlenskalen nach Vogt und Dreesen

Die Figurenbilder nach Vogt und Dreesen (2010a) ermöglichen «mit Hilfe der Tier- und Menschengestalten, Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen zu reflektieren und mögliche Entwicklungsräume zu thematisieren» (2010a, S. 1). Das Ausmalen von Identifikationsfiguren auf den Bildern kann Kindern helfen zu erfassen, wie sie sich in der Gegenwart erleben, wie sie gerne wären und wie sie nicht sein möchten. Um herauszufinden, welche Ziele das Kind hat und wie es diese erreichen könnte, können spezifische Fragen zur vom Kind ausgewählten Figur gestellt werden. Die Fragen und Formulierungen sind dem sprachlichen, kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklungsniveau der Kinder anzupassen (ebd.). Ein weiteres

Instrument, um aktuelle Ist-Zustände und Annäherungen an Wunsch- und Zielzustände zu beschreiben, sind Skalen. Sie dienen als Orientierungshilfe, um Lern- oder Veränderungsprozesse zu visualisieren und um sich Schritt für Schritt in die gewünschte Richtung zu bewegen. Auch bei Skalen gibt es verschiedenste Skalierungsfragen, die dem Kind gestellt werden können (Vogt & Dreesen, 2010b, S. 1).

III. Zielklärung nach Borg-Laufs und Hungeride

Borg-Laufs und Hungeride teilen den Prozess der Zielklärung in fünf Schritte auf: Vorläufige Zielerhebung, Zielanalyse, Zielverhandlung, Konkretisierung bzw. Operationalisierung und Hierarchisierung (2016, S. 125f.).

Im ersten Schritt geht es darum im Rahmen der üblichen diagnostischen Massnahmen die vorläufigen Ziele der Eltern und des Kindes zu erfassen (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 125). Es hat sich bewährt mit Kindern über kreative oder spielerische Methoden in das Thema der Ziele einzusteigen. Es könne Übungen eingesetzt werden, die dem Kind helfen, erste Zielvorstellungen zu entwickeln. Ein Beispiel einer solchen Übung ist «Die gute Fee»: Das Kind stellt sich vor, eine gute Fee würde eines seiner Probleme wegzaubern. Es malt sich aus, wie das Leben ohne das Problem aussehen würde. Aus den Übungen ergeben sich meist noch keine konkrete Therapieziele, da es erstmals darum geht, allgemeine Ziele und Werte herauszuarbeiten (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 127f.).

Im zweiten Schritt der Zielanalyse wird jedes einzelne von den Beteiligten genannte Ziel von der Therapeutin bewertet. Sie wägt ab, ob die Ziele fachlich und ethisch vertretbar sind und überprüft, ob die einzelnen Ziele zusammenpassen oder ob sich Zielkonflikte ergeben. Ausserdem schaut die Therapeutin, ob die aus ihrer Sicht zu realisierenden Ziele zu denen des Klientensystems passen. Schliesslich klärt sie, ob die Ziele realistisch sind bzw. dem von ihr ermittelten Kompetenzprofil des Kindes angemessen sind (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 125; S. 131ff.).

Der dritte Schritt umfasst die Zielverhandlung. «Hier müssen die Ziele im offenen Diskurs mit allen Beteiligten so verhandelt werden, dass sie in eine angemessene Therapieplanung integriert werden können» (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 126). Möglicherweise aufgetretene Widersprüche oder Unstimmigkeiten zwischen den Zielen sollen dabei offen angesprochen werden (ebd.).

Im vierten Schritt werden die Therapieziele konkretisiert und so operationalisiert «..., dass sie tatsächlich als Leitlinien für die Therapie gelten können und eine angemessene Evaluation der Zielerreichung ermöglichen» (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 126). Dabei soll besonders darauf geachtet werden, dass vage Wünsche in konkrete handlungsrelevante Ziele transformiert werden (ebd.). Die Frage, wie konkrete Ziele formuliert werden können, wird im Kapitel 2.2.3 behandelt.

Der letzte Schritt ist der Hierarchisierung der Ziele gewidmet. Dabei werden die gewählten Therapieziele in eine fachlich angemessene Reihenfolge gebracht, in der sie bearbeitet werden sollen (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 137).

IV. SZE Strukturierte Zielentwicklung nach Hobrücker

Die von Hobrücker vorgestellte Methode der strukturierten Zielentwicklung (SZE) stellt eine Art Kompromisslösung dar zwischen einem «Ziele-Diktat» durch die Therapeutin und einem illusorischen, alleinigen Entscheiden des Kindes über seine Therapieziele (Hobrücker, 2002, S. 12f.). In der SZE können vier Phasen unterschieden werden: Vorbereitung der Zielauswahl, Zielauswahl und Zielformulierung, Zielbewertung und Integration der Ziele in den weiteren Behandlungsverlauf (Hobrücker, 2002, S. 19ff.).

In der ersten Phase geht es darum für das Therapieverständnis des Kindes erstmals sein Verständnis für die Problemsituation zu gewinnen, sodass das Kind versteht, dass sich etwas ändern muss und dass es für diese Veränderung Ziele gibt, an denen sich alle Beteiligten orientieren können (Hobrücker, 2002, S. 7; S. 19). Hat das Kind diese Grundlagen verstanden, geht es über zur angeleiteten Problembeschreibung, wobei die Therapeutin vom Kind zu erfahren versucht, was dieses bereits über sein Problem weiss. Um in der SZE weiterfahren zu können, ist es von Bedeutung, dass es am Ende zu einer Vereinbarung kommt, sodass dem Kind das Problem klar ist und es versteht, dass etwas an der Situation geändert werden muss (Hobrücker, 2002, 72ff.).

In der zweiten Phase der SZE geht es um die Auswahl und Formulierung der Ziele. Erstmals liegt es an der Therapeutin die geschilderten Probleme zu ordnen und erste Ziele zu formulieren. Sie nimmt auch eine erste Zielauswahl vor, dies unter Berücksichtigung der Bedeutung eines Ziels für die Entwicklung des Kindes, der angenommenen Dringlichkeit und Erreichbarkeit im vorgesehenen Therapiezeitraum. Dadurch entsteht ein erster Zielkatalog mit den schwerpunktmässig wichtigsten Zielen. Im Dialog mit dem Kind werden dann noch einmal Ziele ausgewählt oder umformuliert (Hobrücker, 2002, S. 20f.; S. 79ff.). Endresultat sollten acht ausgewählte Ziele sein (Hobrücker, 2002, S. 20).

Die dritte Phase der SZE umfasst die Bewertung der acht Therapieziele durch das Kind, wobei die Ziele nach ihrer Wichtigkeit und Erreichbarkeit beurteilt werden. Die Ziele können ausserdem auch von den Eltern bewertet werden, was als Fremdbewertung bezeichnet wird (Hobrücker, 2002, S. 103ff.). Bei der Auswertung der Zielbewertung des Kindes achtet die Therapeutin vor allem darauf, welche Rangplätze die einzelnen Ziele haben, welche innere Stimmigkeit diese Bewertung bei ihr auslöst und welche Übereinstimmung sich zwischen den Bewertungen des Kindes und der Eltern zeigen (Hobrücker, 2002, S. 106).

Als vierte Phase bezeichnet Hobrücker den weiteren «... Verlauf der Behandlung, in den die kooperativ erarbeiteten Ziele zu integrieren sind» (2002, S. 22). Dies geschieht zunächst durch

eine Rückmeldung über die Ergebnisse der Zielbewertung an das Kind und allenfalls auch an die Eltern. Ausserdem können zwischenzeitliche Zielreflexionen sowie eine abschliessende Zielbewertung am Ende der Therapie vorgenommen werden (Hobrucker S. 22f.; S. 113).

V. Motivationsprogramm «Ich schaffs!» nach Furman

Das Motivationsprogramm «Ich schaffs!» hilft Kindern und Jugendlichen dabei, Ziele zu erreichen und Probleme zu überwinden (Furman, 2017, S. 158). Das «Ich schaffs»-Programm «... basiert auf dem Gedanken, dass Kinder eigentlich keine Probleme haben. Probleme werden definiert als Fähigkeiten, die sie noch nicht erlernt haben» (Furman, 2017, S. 15). Kinder können die Schwierigkeiten dadurch überwinden, indem sie die damit korrespondierenden Fähigkeiten erlernen. Furman ist der Ansicht, dass eine Fähigkeit zu entwickeln für Kinder viel attraktiver und motivierender ist, als die Vorstellung Schwierigkeiten überwinden zu müssen (2017, S. 15). Das Programm ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und besteht aus 15 aufeinander folgenden Schritten. Diese müssen jedoch nicht zwingend alle in den Prozess miteinbezogen werden. Es ist einem die Freiheit gegeben zu improvisieren und eine eigene Art zu finden, die Idee anzuwenden (Furman, 2017, S. 13f.). Nachfolgend werden die 15 Schritte des Programms zusammenfassend dargestellt:

Als erstes geht es darum als verantwortliche Erwachsene in Abwesenheit des Kindes zu überlegen, welche Fähigkeit das Kind erlernen soll, um das Problem zu überwinden. Nach dem Formulieren der Fähigkeiten setzt man sich mit dem Kind zusammen und bespricht, welche Fähigkeit es zuerst erlernen möchte. Hat man sich auf eine Fähigkeit geeinigt, wird das Kind dabei unterstützt zu erkennen, welche Vorteile das Erlernen dieser Fähigkeit hat (Furman, 2017, S. 21ff.). Dieser Schritt hat einen grossen Einfluss auf den Willen und die Motivation des Kindes, sich für das Erlernen einer neuen Fähigkeit einzusetzen (Furman, 2017, S. 38). Im nächsten Schritt darf das Kind der zu erlernenden Fähigkeit einen Namen geben und sich eine Kraftfigur aussuchen, die ihm dabei helfen wird, die Fähigkeit zu erlernen. Ausserdem wird das Kind dazu ermutigt, eine Reihe von Menschen dazu einzuladen, seine HelferInnen zu werden. Im Weiteren wird dem Kind geholfen, Selbstvertrauen und Zuversicht aufzubauen, dass es die Fähigkeit erlernen wird. Ein gutes Mittel dafür ist, bereits frühzeitig zu planen, wie gefeiert werden soll, wenn das Kind die Fähigkeit erlernt hat. Dies vermittelt dem Kind, dass es die Fähigkeit erlernen kann. Steht der Plan für die Feier fest, soll das Kind beschreiben und zeigen, wie es sich verhalten wird, wenn es die Fähigkeit erlernt hat. Dies kann bspw. in einem Rollenspiel umgesetzt werden. Danach werden die Menschen im Umfeld des Kindes darüber informiert, welche Fähigkeit das Kind gerade erlernt. Dadurch können auch andere das Kind ermutigen und ihm helfen. Weiss das Umfeld Bescheid, wird mit dem Kind besprochen, wie es die Fähigkeit üben kann (Furman, 2017, S. 44ff.). Furman ist davon überzeugt «..., dass man viel bessere Ergebnisse erzielt, wenn man Kindern erlaubt, beim Erstellen ihrer eigenen

Übungsprogramme aktiv mitzuarbeiten, als wenn Eltern oder professionelle Helfer diese für sie aufstellen» (Furman, 2017, S. 84). Um das Kind an seine Fähigkeit erinnern zu können, falls es diese vergisst, erfindet man mit dem Kind gemeinsam Erinnerungshilfen. Dies können ein Satz, ein Wort oder ein geheimes Zeichen sein. Wenn das Kind die Fähigkeit schliesslich erlernt hat, ist es Zeit zu feiern. An der Feier soll das Kind die Gelegenheit erhalten, allen Menschen zu danken, die es dabei unterstützt haben. Wurde der Erfolg gebühlich gefeiert, wird das Kind dazu ermutigt, die neue Fähigkeit einem anderen Kind beizubringen, denn die beste Art, etwas zu lernen, ist, es jemand anderem beizubringen. Schlussendlich beginnt der Prozess wieder von vorne und man einigt sich mit dem Kind wieder auf eine neue Fähigkeit, die es erlernen möchte (Furman, 2017, S. 93ff.).

VI. Die Methode WOOP nach Oettingen

Gerne wollte ich mich mit einer Methode aus dem Bereich der Motivationspsychologie näher befassen. Während meiner Suche nach Methoden zur Zielbesprechung mit dem Kind stiess ich auf eine Strategie namens WOOP. Diese mentale Strategie wurde von der renommierten Psychologie-Professorin Gabriele Oettingen entwickelt und unterstützt Menschen dabei, eigene Wünsche zu identifizieren, zu erfüllen und Gewohnheiten zu verändern (Oettingen, 2013b). Aus folgenden Gründen entschied ich mich dazu, mich genauer mit WOOP auseinander zu setzen: «Die Strategie basiert auf über zwanzig Jahren wissenschaftlicher Forschung und hat sich über verschiedene Altersgruppen und Lebensbereiche als wirksam erwiesen» (Oettingen, 2013b). Die Strategie ist nicht nur evidenz-basiert, sondern auch strukturiert und simple aufgebaut. Was mich besonders überzeugte, war, dass WOOP auch bei Kindern positive Effekte zeigt (Oettingen, 2013a). Nachfolgend werde ich näher auf die Strategie WOOP eingehen.

Durch ein Forschungsexperiment bewiesen Oettingen und Kappas, dass das Prinzip «träumen, wünschen, tun» nicht funktioniert (Oettingen, 2017, S. 65f.). Lediglich positiv zu denken und von unseren Zielen zu träumen, hindert uns oftmals daran in die Handlung zu kommen und unseren Wunsch tatsächlich in Erfüllung gehen zu lassen. Indem wir davon träumen, rauben wir uns die Energie, die wir brauchen, um etwas anzupacken (ebd.). Wenn wir unsere Wünsche verwirklichen wollen, wollen wir motiviert sein, so dass es auch noch reicht, wenn die unvermeidlichen Hindernisse und Schwierigkeiten auftauchen (Oettingen, 2017, S. 66). Die Lösung ist nicht, das Träumen und positive Denken einfach wegzulassen. Es geht vielmehr darum, das Beste aus unseren Fantasien herauszuholen, indem wir sie mit den Hindernissen kontrastieren, die uns im Wege stehen (Oettingen, 2017, S. 80f.). Dies nennt man mentales Kontrastieren. Nur die Kombination aus ein bisschen Träumen und das Imaginieren der Hindernisse lässt uns unsere Ziele erreichen (Oettingen, 2017, S. 154). Oettingen stellte fest, dass mentales Kontrastieren zu einem generellen Anstieg von Engagement und Leistung

führen kann (Oettingen, 2017, S. 165). Weiter entdeckte Oettingen, dass die Formulierung eines klaren Plans für den konkreten Umgang mit dem Hindernis, das mentale Kontrastieren noch erfolgreicher macht (Oettingen, 2017, S. 158). Das schlichte Aufschreiben eines Plans dient als Mittel zur Selbstregulation und spielt eine wichtige Rolle bei der Zielerreichung (Oettingen, 2017, S. 166f.).

Aus diesen Erkenntnissen entwickelte Oettingen ein Konzept namens WOOP. Der Name steht für **W**ish, **O**utcome, **O**bstacle und **P**lan oder zu Deutsch für Wunsch, Ergebnis, Hindernis und Plan (Oettingen, 2017, S. 173). «Mit WOOP und der Technik des mentalen Kontrastierens motivieren und befähigen wir uns zu handeln ... » (Oettingen, 2017, S. 241).

WOOP und seine Anwendung

Wish: Im ersten Teil der Übung geht es darum, sich zu entspannen und an einen persönlichen Wunsch zu denken. Diesen stellt man sich vor und hält ihn sich vor Augen (Oettingen, 2017, S. 175).

Outcome: Der nächste Schritt widmet sich der Erfüllung dieses Wunsches. Man denkt sich aus, wie das bestmögliche Ergebnis aussieht, das man sich von der Erfüllung seines Wunsches oder der Behebung seines Problems erhofft. Man lässt seiner Fantasie freien Lauf, nimmt sich Zeit und versucht sich dieses Ergebnis so lebendig wie möglich vorzustellen (Oettingen, 2017, S. 175).

Obstacle: In diesem Teil geht es um das Hindernis, das der Wunscherfüllung im Wege steht. Was hindert einem an der Erfüllung dieses Wunsches? Man versucht das entscheidende, persönlichste Hindernis zu finden. «Das Hindernis kann ein Verhalten, eine Emotion, eine fixe Idee, ein Impuls, eine schlechte Angewohnheit, eine vorgefasste Meinung oder auch nur irgendeine dumme, alberne Sache sein» (Oettingen, 2017, S. 176). Hat man das Hindernis gefunden, gewinnt man eine Art Durchblick, einen veränderten, klaren Blick auf den Wunsch oder das Problem. Zum Abschluss dieser Phase versucht man sich die mit dem Hindernis verbundenen Ergebnisse und Erlebnisse so lebendig wie möglich vorzustellen (Oettingen, 2017, S. 176f.).

Plan: In der letzten Phase wird ein Plan aufgestellt. Man denkt sich aus, was man tun könnte, um das Hindernis zu überwinden. Man überlegt sich, wann und wo das Hindernis das nächste Mal auftreten könnte und entwickelt dann einen eigenen Plan (Oettingen, 2017, S. 177).

WOOP mit Kindern

«Eine Reihe von Studien hat gezeigt, dass mentales Kontrastieren und WOOP auch Kindern dabei helfen kann, sich ihre Wünsche besser zu erfüllen» (Oettingen, 2017, S. 235). Oettingen hat in einer Studie mit sieben- und achtjährigen Kindern gearbeitet, wobei die WOOP-Übungen

von den Kindern schriftlich durchgeführt wurden. «Aber es gibt keinen Grund, WOOP nicht auch mit noch jüngeren Kindern mündlich durchzuführen» (Oettingen, 2017, S. 235ff.).

2.2.3 Wichtige Aspekte der Zielformulierung

Steiner meint, dass die Voraussetzung für Erfolge, Ziele sind, die als «smart» bezeichnet werden können (Steiner, 2015, S. 229).

S (small)	spezifisch, klein
M (measurable)	messbar
A (actional)	attraktiv, auf der Handlungsebene beschrieben
R (reachable)	realistisch, erreichbar
T (time bound)	terminiert, innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens definiert

Eine Studie von Latham und Baldes ergab, dass spezifische und herausfordernde Ziele zu besserer Leistung führen als vage «Tu-dein-Bestes-Ziele» (1975, S. 124). Ein konkretes Ziel hat gegenüber einem abstrakten Ziel den Vorteil, direkt handlungsleitend zu sein, das heisst, der handelnden Person ist klar, was getan werden muss (ebd.). Auch Hobrücker zu Folge soll das Ziel inhaltlich das Handeln und weniger den zu erreichenden Zielzustand betonen (2002, S. 96). Es soll verhaltensnah und einfach überprüfbar sein (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 136). Gemäss Amft und Soyer sollen Ziele positiv formuliert werden bzw. auf das erwünschte und nicht auf das zu vermeidende Verhalten hinweisen (2017, S. 6). Gemäss Hobrücker (2002) kann es für Kinder jedoch auch hilfreich sein, das Problemverhalten in einer Negation zusätzlich zu erwähnen, um zu verdeutlichen, wie sich das Zielverhalten vom Problemverhalten absetzt. Ein Beispiel dafür wäre: *Wenn ich mit anderen Streit habe, will ich mit Worten nach einer Lösung suchen und nicht schlagen oder treten.* (Hobrücker, 2002, S. 94f.).

Ziele «... sollen in einer Weise formuliert werden, dass die zu erzielenden Veränderungen im Verhalten als realistisch gelten können» (Hobrücker, 2002, S. 17). Kleine Erfolgserlebnisse fördern die Motivation, den Durchhaltewillen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Veränderungsschritte sollten so konzipiert sein, dass es sich für das Kind lohnt, sich dafür anzustrengen und es sich der Situation gewachsen fühlt. Somit sollten lieber kleine Teilziele formuliert werden, als grosse, kaum erreichbare Ziele (Steiner, 2015, S. 229).

Bei der Arbeit mit Zielen im kindertherapeutischen Setting sollte es sich um eine gezielte Intervention in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen handeln (Hobrücker, 2002, S. 27). Dabei ist entwicklungspsychologisch zu bedenken, dass Zielvorstellungen von einem Kind einen deutlich engeren Zeitraum umfassen als diejenigen von Erwachsenen. «Bei Kindern ist insbesondere darauf zu achten, dass die Ziele eine alltagspraktische Relevanz haben und nicht zu weit in der Zukunft liegen» (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 70). «Bei jüngeren Kindern sollten sich Zielperspektiven nicht weiter als auf einige Monate erstrecken» (Borg-Laufs &

Hungeride, 2016, S. 123). Zudem soll deutlich werden, dass die Zielerreichung erkennbar positive Konsequenzen haben wird (Hobrücker, 2002, S. 83).

2.2.4 Entwicklungsbedingte Voraussetzungen beim Kind für die Teilnahme an einem gemeinsamen Zielfindungsprozess

Die Teilnahme an einem Zielgespräch erfordert beim Kind gewisse Persönlichkeits- und Entwicklungsmerkmale (Hobrücker, 2002, S. 31f.). Gemäss Hobrücker sollte das Kind für ein Zielgespräch über eine gewisse Kommunikationsfähigkeit sowie -bereitschaft verfügen (2002, S. 32). Ausserdem benötigt es die Fähigkeit zur Selbstreflexion, um über seinen momentanen Ist-Zustand, seine Stärken und Schwächen, seine Wünsche und Ziele nachdenken zu können (Vogt & Dreesen, 2010a, S. 1). Mit fünf Jahren kann ein Kind in der Regel Fragen stellen und beantworten, Wünsche äussern und sein Verhalten sprachlich begründen (Rossi & Hauser, 2015, S. 3). In der mittleren Kindheit, diese umfasst das Alter von sechs bis zwölf Jahren, wird die Einschätzung des Kindes über sich selbst bezüglich des körperlichen Erscheinungsbildes, Aktivitäten, Fähigkeiten, Besitztümer und soziale Beziehungen zunehmend differenzierter, umfassender und realistischer (Amerein, Küls, Rödel, Tüngler & Willich, 2014, S. 17; Rossi & Hauser, 2015, S. 7). Gemäss Borg-Laufs und Hungeride sind Kinder ungefähr ab sechs bis acht Jahren dazu fähig, sich selbst zu beobachten (2016, S. 71). Ein Richtwert bietet auch das «Ich schaffs»-Programm nach Furman: Es wurde für Kinder ab vier Jahren entwickelt (Furman, 2017, S. 13).

Aus den oben aufgeführten entwicklungspsychologischen Erkenntnissen sowie dem Altershinweis aus dem «Ich schaffs»-Programm ist anzunehmen, dass Kinder ab sechs Jahren in der Lage sein sollten, an einem Zielgespräch mit kindgerechten Methoden teilzunehmen. Dies ist natürlich nur ein Richtwert. Es sollte stets von Kind zu Kind individuell abgewogen werden, ob es von seinem Entwicklungsstand her, bereit ist, an einem Zielfindungsprozess teilzunehmen oder noch nicht.

2.2.5 Setting für das Zielgespräch

Prozedurales Setting: Hobrücker empfiehlt ein Zielgespräch nach der diagnostischen Phase durchzuführen (2002, S. 26). Borg-Laufs und Hungeride fassen die Festlegung der Ziele erst nach dem Beziehungs- und Motivationsaufbau ins Auge (2016, S. 121). Selbstverständlich kann ein Zielgespräch zwecks einer Zwischenstandserhebung oder Neuorientierung auch zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll sein (Hobrücker, 2002, S. 26).

Personales Setting: Die Zielbesprechung sollte wenn möglich im Einzelsetting durchgeführt werden. Handelt es sich beim vorliegenden Fall um eine Zweier- oder Dreiergruppe wäre es eine Möglichkeit die Zielbesprechung in einer Einzelstunde durchzuführen, um sich gut auf das einzelne Kind einlassen und seine Aufmerksamkeit bündeln zu können (Hobrucker, 2002, S. 27).

Zeitliches Setting: Es bietet sich an die Therapiestunde, in der die Zielentwicklung mit dem Kind das Hauptthema ist, folgendermassen zu gestalten: Die Stunde sollte mit einer Warm-up-Phase beginnen, in der man das Kind begrüsst, es erstmals von seinem Tag erzählen darf, man zum Beispiel ein kurzes Ritual oder Spiel durchführt. Kurz darauf sollte das Zielgespräch eingeplant werden, um genügend Zeit für die Ausarbeitung der Ziele zur Verfügung zu haben und das Gespräch allenfalls verlängern zu können, falls das Kind mehr Zeit braucht. Ausserdem kann durch die Ankündigung einer Spiel- oder Entspannungsphase nach dem Gespräch die Motivation zur Teilnahme an dem Zielgespräch gefördert werden (Hobrucker, 2002, S. 25f.).

Räumliches Setting: Für die Durchführung des Zielgesprächs erscheint eine Platzwahl als ratsam, bei der es wenig Ablenkungsmöglichkeiten gibt (Hobrucker, 2002, S. 26).

2.3 Fazit im Hinblick auf die Produktentwicklung

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse zum gemeinsamen Zielfindungsprozess mit dem Kind zusammengeführt. Sie werden in inhaltliche und methodische Aspekte aufgeteilt.

2.3.1 Inhaltliche Aspekte

Ziele verleihen unserem Handeln eine Richtung sowie Erfolgskriterium und sie geben Anlass, motivationale Ressourcen zu sammeln und gegen Ablenkung zu schützen (Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 4ff.). Sie helfen uns, unsere eigenen Kräfte zu bündeln, indem sie Aufmerksamkeit, Konzentration, Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer regulieren und mögliche Verhaltensstrategien zur Zielerreichung nahelegen (Brandstätter & Hennecke, 2018, S. 332). Auch in der Psychomotoriktherapie spielen Ziele eine wichtige Rolle. Hirsbrunner und Sisson beschreiben die Bedeutung von Therapiezielen folgendermassen: «Grundlage einer erfolgreichen Therapie ist die Veränderungsmotivation. Hierbei können Ziele eine Hilfe darstellen ... » (2016, S. 3). Kinder werden meistens für eine Therapie angemeldet, weil sie sich in irgendeiner Weise verändern sollen. Dabei reicht es nicht aus, dass Eltern, Lehrpersonen oder die Therapeutin die Veränderung wünschen, sondern das Kind selbst, muss eine Veränderung wollen. Dafür ist es wichtig, dass ein Kind versteht, weshalb eine Therapie sinnvoll ist und welche Ziele hinter dem Therapiegeschehen stehen. Nur so kann es auch sein

Einverständnis für die Therapie und somit auch für Veränderung geben (Hobrucker, 2002, S. 77f.). Je mehr es die Therapeutin schafft, die Therapie zur persönlichen Angelegenheit des Kindes zu machen, umso mehr wird das Kind bereit sein, in die Therapie zu investieren (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 72). Noch wirkungsvoller ist es, wenn das Kind nicht nur über das Therapiegesehen und die angestrebten Ziele informiert wird, sondern wenn es auch an der Auswahl der Therapieziele teilnehmen darf (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 69). Dadurch entsteht eine grössere Akzeptanz der Ziele und damit auch eine stärkere Zielbindung (Brandstätter & Hennecke, 2018, S. 334; Locke & Latham, 2002, S. 707ff.). «Zahlreiche Befunde zeigen, dass selbst gesetzte Ziele die aktive Mitarbeitsbereitschaft in der Therapie erhöhen, zu einer grösseren Zufriedenheit in der Therapie führen, die tatsächliche Zielerreichung wahrscheinlicher machen und auch die Überzeugung stärken, dass Änderungen überhaupt möglich sind» (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S.70). Auch ethische Überlegungen, wie die Gewährleistung von Transparenz gegenüber allen Beteiligten, sprechen für eine gemeinsame Bestimmung der Ziele (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 122).

2.3.2 Methodische Aspekte

Die ausführliche Auseinandersetzung mit verschiedenen Methoden zur Zielbesprechung mit dem Kind zeigt, dass sich die Methoden grundsätzlich stark voneinander unterscheiden und dennoch einzelne Elemente enthalten, die sehr ähnlich sind. Im Folgenden wird versucht, ähnliche Elemente der verschiedenen Methoden zusammenfassend aufzuführen und damit ein Gesamtbild von Möglichkeiten einzelner Elemente für ein Zielgespräch mit dem Kind darzustellen. Ausserdem werden lediglich die Elemente erwähnt, in denen es um die Zielfindung mit dem Kind geht. Auf die Erfassung der Ziele von Eltern, Lehrpersonen oder anderen Beteiligten wird nicht eingegangen, da sich später auch das zu entwickelnde Instrument auf die Ziele des Kindes fokussiert.

In verschiedenen Methoden werden erstmals allgemeine Themen, Probleme, Wünsche und Zielvorstellungen des Kindes erfasst. Dies zum Beispiel mit dem 10 Wünsche-Fantasiespiel nach Klosinski (1988), anhand einer kurzen Fantasiereise, wie es Borg-Laufs und Hungeride vorschlagen (2016, S. 126ff.) oder mit Hilfe der Figurenbildern und Zahlenskalen nach Vogt und Dreesen (2010a, 2010b). Auch bei der SZE nach Hobrucker versucht die Therapeutin in einem ersten Schritt vom Kind zu erfahren, was dieses bereits über sein Problem weiss (2002, 72f.). Bei der mentalen Strategie WOOP nach Oettingen geht es ebenfalls darum sich im Schritt «Wish» einen Wunsch vorzustellen und sich das bestmögliche Ergebnis der Erfüllung dieses Wunsches auszumalen (2015, S. 175).

Manche Methoden umfassen weitere Fragen zum Prozess der Zielerreichung, wobei das Kind sich überlegen soll, was es tun könnte um das festgelegte Ziel zu erreichen (Borg-Laufs &

Hungeride, S. 131; Vogt & Dreesen, 2010a, S. 1). Im «Ich schaffs»-Programm nach Furman wird diesem Schritt eine grosse Bedeutung beigemessen und es wird empfohlen, das Kind selbst Ideen entwickeln zu lassen, wie es ein Ziel erreichen kann (2017, S. 83f.). Furman ist davon überzeugt «..., dass man viel bessere Ergebnisse erzielt, wenn man Kindern erlaubt, beim Erstellen ihrer Übungsprogramme aktiv mitzuarbeiten ... » (2017, S. 84). Hingegen wird bei der Strategie WOOP vor der Erstellung eines konkreten Handlungsplans erstmals nach einem persönlichen Hindernis gesucht, welches der Wunscherfüllung noch im Wege steht (Oettingen, 2017, S. 176f.). Durch das Kontrastieren eines Wunsches mit einem Hindernis, steigen Engagement und Leistung an, die für die Wunscherfüllung benötigt werden (Oettingen, 2017, S. 80f.; S. 165).

In einigen Methoden werden in einem nächsten Schritt die vom Kind genannten globalen Ziele und Wünsche von der Therapeutin ohne das Kind analysiert, bewertet und aussortiert. Bei der Zielklärung nach Borg-Laufs und Hungeride wägt die Therapeutin ab, ob die Ziele fachlich und ethisch vertretbar sowie dem Kompetenzprofil des Kindes angemessen sind (2016, S. 131ff.). Ausserdem überprüft sie, ob die aus ihrer Sicht zu realisierenden Ziele zu denen des Kindes passen (ebd.). Auch in der SZE nach Hobrucker nimmt die Therapeutin eine erste Zielauswahl vor, dies unter Berücksichtigung der Bedeutung eines Ziels für die Entwicklung des Kindes, der angenommenen Dringlichkeit und Erreichbarkeit (2002, S. 20f.).

Bei der Zielklärung nach Borg-Laufs und Hungeride (2016) werden die aussortierten und noch übriggebliebenen Ziele dem Kind noch einmal vorgelegt. Die Ziele werden offen diskutiert und so verhandelt, dass sie in eine angemessene Therapieplanung integriert werden können (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 26). Auch im Programm «Ich schaffs» nach Furman einigt man sich mit dem Kind gemeinsam auf eine zu erlernende Fähigkeit (2017, S. 21). Dasselbe gilt für die SZE nach Hobrucker, denn auch dort findet eine gemeinsame Zielauswahl im Dialog mit dem Kind statt sowie eine Bewertung der Ziele nach den Kriterien Wichtigkeit und Erreichbarkeit (2002, S. 89; S. 103). Gemäss der Zielklärung nach Borg-Laufs und Hungeride werden die Ziele von der Therapeutin anschliessend in konkrete, handlungsleitende Therapieziele umformuliert und in eine fachlich angemessene Reihenfolge gebracht (2016, S. 126; S. 137).

Das «Ich schaffs» Programm nach Furman (2017) integriert ausserdem viele weitere kreative Elemente, mit denen der Zielfindungsprozess mit dem Kind gestaltet werden kann. Das Kind soll sich zum Beispiel überlegen, welche Vorteile es hat, eine bestimmte Fähigkeit zu erlernen. Dadurch soll die Motivation des Kindes gefördert werden, sich für das Erlernen der Fähigkeit einzusetzen (Furman, 2017, S. 38). Dies wird durch die Theorie bestätigt (vgl. Kap. 2.1.2), dass sich eine Person stärker an ein Ziel gebunden fühlt, wenn sie die Folgen, die sich aus der Zielerreichung ergeben, als wichtig bewertet (Locke & Latham, 2002, S. 707). Nach Furman darf das Kind der zu erlernenden Fähigkeit ausserdem einen Namen geben, eine

Gruppe Helfer und Helferinnen einladen, die es beim Lernen unterstützen oder schon frühzeitig planen, wie gefeiert werden soll, wenn es die Fähigkeit erlernt hat (2017, S. 21f.).

Hobrücker (2002) empfiehlt die kooperativ erarbeiteten Ziele in den weiteren Behandlungsverlauf zu integrieren. Es können zum Beispiel zwischenzeitliche Zielreflexionen sowie auch eine abschliessende Zielbewertung vorgenommen werden (Hobrücker, 2002, S. 22f.). Der Weg zum Ziel sowie die Zielerreichung können zum Beispiel anhand der Zahlenskalen nach Vogt und Dreesen dem Kind veranschaulicht werden (2010b). Die theoretische Auseinandersetzung (vgl. Kap. 2.1.2) hat gezeigt, dass es unbedingt notwendig ist, dem Kind Feedback über seine Zielfortschritte zu geben, denn nur dann ist ein Ziel wirklich effektiv (Locke & Latham, 2002, S. 708).

Wie die oben aufgeführten möglichen Schritte eines Zielfindungsprozess zeigen, ist es die Aufgabe der Therapeutin die Wünsche und Zielvorstellungen des Kindes zu einem bestimmten Zeitpunkt in konkrete Therapieziele umzuformulieren. Es gibt eine Menge Kriterien die bei der Zielformulierung beachtet werden sollen (vgl. Kap. 2.2.3). Nachfolgend werden die verschiedenen Aspekte zusammenfassend aufgeführt (Amft & Soyer, 2017, S. 7; Hobrücker, 2002, S. 96; Latham & Baldes, 1975, S. 124; Steiner, 2015, S. 229): Ziele sollten spezifisch, überprüfbar, handlungsbezogen, realistisch, terminiert, herausfordernd und positiv formuliert sein. Für Kinder kann es allerdings eine Hilfe sein, wenn zusätzlich zum erwünschten, positiven Verhalten auch das Problemverhalten in einer Negation erwähnt wird. Dadurch wird verdeutlicht, wie sich das Zielverhalten vom Problemverhalten absetzt und dass die Therapie dabei helfen soll, das problematische Verhalten durch ein anderes zu ersetzen (Hobrücker, 2002, S. 95). Wie in den oben aufgeführten Kriterien erwähnt, sollen Ziele terminiert sein. Dies ist gerade im kindertherapeutischen Setting von Bedeutung, denn Zielvorstellungen von Kindern reichen nicht so weit in die Zukunft, wie die von uns Erwachsenen (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 70; Hobrücker, 2002, S. 27). Die Zielerreichung soll ausserdem für das Kind erkennbar positive Konsequenzen haben, denn es soll sich für das Kind lohnen, sich anzustrengen (Hobrücker, 2002, S. 83; Steiner, 2015, S. 229).

Die Teilnahme an einem solchen, doch eher komplexen und verbal ausgerichteten Zielfindungsprozess erfordert vom Kind gewisse entwicklungsbedingte Kompetenzen. Gemäss Hobrücker muss das Kind über eine gewisse Kommunikationsfähigkeit sowie -bereitschaft verfügen (2002, S. 31f.). Ausserdem benötigt das Kind die Fähigkeit zur Selbstreflexion, um über seinen momentanen Ist-Zustand, seine Stärken und Schwächen, seine Wünsche und Ziele nachdenken zu können (Vogt & Dreesen, 2010a, S. 1). Diese Kompetenzen sollte ein Kind ungefähr im Alter von sechs Jahren entwickelt haben. Dabei ist natürlich stets von Kind zu Kind individuell abzuwägen, ob es in der Lage ist an einem Zielgespräch teilzunehmen oder noch nicht.

Schliesslich sollte bei einem Zielgespräch mit dem Kind auch darauf geachtet werden, in welchem Setting dieses durchgeführt wird. Prozedural gesehen sollte ein Zielgespräch nach der diagnostischen Phase einer Therapie oder sogar erst nach dem Beziehungsaufbau mit dem Kind ins Auge gefasst werden (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 121; Hobrucker, 2002, S. 26). Ausserdem sollte ein Zielgespräch, wenn möglich, mit dem Kind im Einzelsetting durchgeführt werden. Die Therapiestunde, welche sich dem Zielgespräch widmet, kann mit einer kurzen Einstiegsphase begonnen werden. Zudem wird empfohlen, genügend Zeit für das Gespräch einzuplanen. Das Gespräch sollte an einem ungestörten Ort stattfinden (Hobrucker, 2002, S. 25ff.).

2.3.3 Bedeutung für die Psychomotoriktherapie

Die Zusammenführung der theoretischen Erkenntnisse zeigt, dass die Teilnahme des Kindes an der Therapiezielentwicklung von grosser Bedeutung ist. Hirsbrunner und Sisson beschreiben die Bedeutung einer gemeinsamen Zielsetzung in der Psychomotoriktherapie folgendermassen: «Wurden Eltern, schulisches Umfeld und das Kind in den Zielfindungsprozess einbezogen und erachten die Beteiligten die Therapieziel als wichtig, ist anzunehmen, dass die Bereitschaft, sich für die Zielerreichung einzusetzen, gross ist» (2016, S. 2). Die Partizipation des Kindes am Zielfindungsprozess hat verschiedene positive Auswirkungen: Dadurch, dass das Kind an der Festlegung seiner Therapieziele teilnehmen darf, können die Ziele viel eher zu persönlichen Zielen des Kindes werden. Es ist anzunehmen, dass das Kind dadurch die Ziele als wichtig und auch erreichbar bewertet, wodurch sich wiederum eine stärkere Zielbindung ergibt. Dies hat zu Folge, dass das Kind auch bei auftretenden Schwierigkeiten ausdauernd auf Zielkurs bleibt (Brandstätter & Hennecke, 2018, S. 334; Hirsbrunner & Sisson, 2016, S. 2; Locke & Latham, 2002, S. 707).

Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Methoden zur Zielbesprechung mit dem Kind zeigt, dass es viele Wege gibt, um die Wünsche des Kindes zu erfassen und Therapieziele gemeinsam mit dem Kind festzulegen (vgl. Kap. 2.2.2). Die Fülle an Möglichkeiten soll dazu genutzt werden, die für die Psychomotoriktherapie geeignetsten Elemente auszuwählen und neu kombiniert zu einem Instrument zur Zielbesprechung mit dem Kind zu entwickeln.

2.4 Zielsetzung und Krieriensammlung

Aufgrund der Erkenntnisse der theoretischen Zusammenführung wird die Schlussfolgerung gezogen, dass es sinnvoll ist, für die psychomotorische Praxis ein Instrument zu entwickeln, das die Psychomotoriktherapeutin gemeinsam mit dem Kind durch den Prozess der Zielentwicklung führt. Folglich wird für die Produktentwicklung folgendes Ziel formuliert:

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Entwicklung und Evaluation eines Instruments für die psychomotorische Praxis, das auf Grundgedanken der Motivationspsychologie und konkreten Methoden zur Zielbesprechung mit dem Kind basiert. Das Instrument soll die Therapeutin gemeinsam mit dem Kind Schritt für Schritt durch einen interaktiv gestalteten Zielfindungsprozess führen. Zielgruppe sollen Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren sein.

Das Instrument soll für Kinder zwischen sechs bis acht Jahren entwickelt werden. Ich habe mich für diese Altersklasse entschieden, da Kinder in diesem Alter in der Lage sein sollten, ihre Wünsche zu äussern, sich selbst differenziert wahrzunehmen und einzuschätzen sowie ihr Verhalten zu reflektieren (Rossi & Hauser, 2015, S. 3; S. 7). Ausserdem umfasst diese Altersklasse eine klar definierte Gruppe von Kindern: Kinder der Unterstufe (1.-3. Klasse) (Schul- und Sportdepartement Stadt Zürich, 2019). Ich habe mich dafür entschieden, mich bei der Entwicklung des Instruments auf die Erfassung der Ziele des Kindes zu konzentrieren und weniger darauf, wie diese mit den Zielvorstellungen von Eltern und Lehrpersonen verknüpft werden können. Auch auf die Vereinbarung der Ziele des Kindes mit den Therapiezielen der Therapeutin möchte ich nur am Rande eingehen. Diese Eingrenzungen habe ich aufgrund des vorgegebenen Rahmens der Bachelorarbeit vorgenommen.

Für das zu entwickelnde Instrument werden verschiedene Elemente der in Kapitel 2.2.2 aufgeführten Methoden ausgewählt und neu zusammengesetzt. Für die Auswahl der Elemente wird als Orientierungshilfe eine Kriterien-Sammlung aufgestellt:

- Orientierung am Entwicklungsalter von Kindern zwischen sechs und acht Jahren
- Miteinbezug von kreativen und fantasievollen Methoden
- Berücksichtigung der Kompetenzen einer Psychomotoriktherapeutin
- Umsetzbarkeit in der psychomotorischen Praxis
- Umsetzbarkeit in kompaktem zeitlichem Rahmen

Zusätzlich zu diesen fünf Kriterien wird bereits ein grober Ablauf für das Zielklärungsgespräch mit dem Kind festgelegt. Dieser wird aus dem Fazit für die Produktentwicklung (vgl. Kap. 2.3.2) sowie aus Überlegungen zur Anpassung auf das psychomotorische Arbeitsfeld abgeleitet. Der Ablauf besteht aus vier Phasen, in welche die einzelnen Elemente aus den Methoden zur Zielbesprechung eingeteilt werden können.

Phase 1: Erfassung von aktuellen Themen und Wünschen des Kindes

Phase 2: Gesprächsanalyse und Zielformulierung durch die Therapeutin

Phase 3: Zielgespräch mit dem Kind

Phase 4: Festhalten der Zielfortschritte und Feiern des Erfolgs

3. Projektentwicklung

3.1 Entwicklung des Instruments

In diesem Kapitel wird aufgeführt, welche Elemente aus den bereits vorhandenen Methoden für die Entwicklung des Instruments ausgewählt werden. Es wird ausserdem auf die Wahl einer Identifikationsfigur eingegangen sowie in welcher Form das Instrument gestaltet wird.

3.1.1 Ausgewählte Elemente

Nach einer ausführlichen Überprüfung der sechs Methoden (vgl. Kap. 2.2.2) wurden mit Hilfe der Kriteriensammlung sowie dem vierphasigen Ablaufschema (vgl. Kap. 2.4) die im Folgenden aufgeführten Elemente ausgewählt. Die Elemente sollen für die Entwicklung des Instruments als Leitlinien dienen und nicht eins zu eins übernommen werden. Denn sie sollen auf das psychomotorische Setting angepasst und aufeinander abgestimmt werden, sodass ein stimmiges Instrument mit einem nachvollziehbaren Ablauf entstehen kann.

Phase 1: Erfassung von aktuellen Themen und Wünschen des Kindes

Figurenbilder nach Vogt und Dreesen

Die Figurenbilder nach Vogt und Dreesen (2010a) sind für Kinder sehr ansprechend. Die Figuren können gerade für jüngere Kinder als Unterstützung dienen, um über sie ins Gespräch zu kommen. Mit Hilfe der Figuren kann über Gefühle, Gedanken, Verhaltensweisen, Stärken und Schwächen reflektiert werden. Die Figurenbilder eignen sich dazu, zu erfassen, wie sich das Kind in der Gegenwart erlebt und wie es gerne zukünftig sein möchte. Dadurch können aktuelle Themen und Wünsche des Kindes erfragt werden (Vogt & Dreesen, 2010a, S. 1). Für das Instrument soll ein eigenes Figurenbild gestaltet werden.

10 Wünsche-Fantasiespiel nach Klosinski

Das 10 Wünsche-Fantasiespiel nach Klosinski (1988) ist in der psychomotorischen Praxis bereits bekannt und wird auch von der Hochschule für Heilpädagogik Zürich als exploratives, diagnostisches Verfahren empfohlen (Häusler, 2018b, S. 48f.). Das Fantasiespiel bietet die Möglichkeit, Wünsche des Kindes auf eine kreative, kindgerechte Art zu erfassen. Wünsche befassen sich mit Zukunft, mit Möglichkeiten und regen zu Hoffnung und Veränderungen an. Damit sind formulierte Wünsche oft erste Zielsetzungen (Klosinski, 1988, S. 130). Für das Instrument werden ausserdem die Ideen zur Umsetzung des 10 Wünsche-Fantasiespiels nach Häusler (2018a, S. 1) als Anregungen genutzt.

«Outcome» und «Obstacle» nach Oettingen

Aus der Strategie WOOP werden lediglich die Schritte «Outcome» und «Obstacle» verwendet. Das Fantasieren über das bestmögliche Ergebnis der Wunscherfüllung (Outcome) hat eine nicht zu unterschätzende Wirkung. Oettingen beschreibt dies folgendermassen: «Wenn die Bilder 'frei fliegen', entspannen sich die Menschen und finden zu einem umfassenden intuitiven Verständnis dessen, was sie wirklich wollen, was für ihr Handeln und Sein von entscheidender Wichtigkeit ist» (2017, S. 60). Oettingens Forschungen haben jedoch auch gezeigt, dass blosses Fantasieren uns unsere Energie und Motivation raubt, um aktiv zu werden und etwas für die Zielerreichung zu unternehmen (Oettingen, 2017, S. 72ff.). Es hat sich erwiesen, dass die positiven Wunschträume mit den Hindernissen, die uns im Weg stehen, kontrastiert werden sollen. Dies erhöht unsere Energie sowie das Engagement, uns für etwas einzusetzen (Oettingen, 2017, S. 91). Es scheint gerade für das psychomotorische Setting passend, sich auch mit den Hindernissen zu befassen, denn gerade Therapiekinder haben meist diverse Schwierigkeiten (z.B. motorische Einschränkungen, Angst, wenig Selbstvertrauen oder eine kurze Aufmerksamkeitsspanne), die sich ihnen in den Weg stellen können.

«Die Fähigkeit üben» nach Furman

In dem Schritt «Die Fähigkeit üben» nach Furman geht es u.a. darum, mit dem Kind zu überlegen, wie die zu erlernende Fähigkeit geübt werden könnte (2017, S. 82ff.). Diese Idee wird aufgegriffen und an die vorigen Schritte von Phase 1 angepasst: Im vorigen Schritt haben wir uns mit den Hindernissen auseinandergesetzt, wobei nun Lösungsideen für das Überwinden der Hindernisse sowie das Erfüllen der Wünsche gesammelt werden können. Damit kann die Phase 1 positiv abgeschlossen werden.

Phase 2: Gesprächsanalyse und Zielformulierung durch die Therapeutin*«Zielauswahl und Zielformulierung» nach Hobrucker, «Zielanalyse» nach Borg-Laufs und Hungeride*

In der «Zielauswahl und Zielformulierung» nach Hobrucker (2002, S. 20f.; S. 79ff.) ist es die Aufgabe der Therapeutin die vom Kind geschilderten Probleme zu ordnen und erste Ziele zu formulieren. Ausserdem nimmt die Therapeutin eine erste Zielauswahl nach folgenden Kriterien vor: Bedeutung eines Ziels für die Entwicklung des Kindes, die Dringlichkeit eines Ziels sowie Erreichbarkeit im vorgesehenen Therapiezeitraum (Hobrucker, 2002, S. 20f.; S. 79ff.). Auch in der «Zielanalyse» nach Borg-Laufs und Hungeride wird ähnlich wie bei Hobrucker (2002) eine Bewertung und damit Aussortierung der Ziele durch die Therapeutin vorgenommen (2016, S. 125f.). Die Therapeutin wägt ab, ob die Ziele fachlich und ethisch vertretbar sind, realistisch bzw. den Kompetenzen des Kindes angemessen und ob sie zu denen aus ihrer Sicht zu realisierenden Ziele passen (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 125; S. 131ff.).

In dem zu entwickelnden Instrument soll eine Kombination aus diesen zwei Elementen gemacht werden, da beide sehr ähnlich sind. Es scheint sinnvoll auch im psychomotorischen Setting diese Phase der Analysierung und Aussortierung der Ziele ohne das Kind durchzuführen.

«Konkretisierung bzw. Operationalisierung» nach Borg-Laufs und Hungeride

Bei der Konkretisierung bzw. Operationalisierung der Ziele nach Borg-Laufs und Hungeride geht es darum handlungsleitende Ziele zu formulieren, die als Leitlinien für den Therapieprozess genutzt werden können (Borg-Laufs und Hungeride, 2016, S. 126). Es spielt eine grosse Rolle, wie Ziele formuliert werden. Daher scheint es sinnvoll, diesen Schritt auch in das Instrument zu integrieren. Die in Kapitel 2.3.2 zusammengefassten Kriterien zur Zielformulierung sollen als Leitlinien genutzt werden.

Phase 3: Zielgespräch mit dem Kind

«Zielauswahl und Zielformulierung» nach Hobrucker, «Zielverhandlung» nach Borg-Laufs und Hungeride

In der «Zielauswahl und Zielformulierung» nach Hobrucker werden die von der Therapeutin ausgewählten Ziele im Dialog mit dem Kind noch einmal aussortiert oder umformuliert (Hobrucker 2002, S. 20f.; 79ff.). Auch die «Zielverhandlung» nach Borg-Laufs und Hungeride sieht eine Besprechung der Ziele mit allen Beteiligten vor (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 125f.). Es ist vorgesehen dieses Element für das Instrument so anzupassen, dass die von der Therapeutin ausgewählten Ziele dem Kind vorgelegt werden und es ein Ziel daraus auswählen darf. Es soll sich für das Ziel entscheiden, welches ihm am wichtigsten erscheint und von dem es denkt, es am ehesten erreichen zu können. Gemäss Locke und Latham beeinflussen die subjektive Wichtigkeit und Erreichbarkeit eines Ziels die Zielbindung (2002, S. 707). Fühlt sich das Kind an ein Ziel gebunden, kann dieses zu einem persönlichen Ziel werden.

«Den Nutzen der Fähigkeit herausfinden» nach Furman

Empfindet das Kind ein Ziel oder die Folgen, welche sich durch die Zielerreichung ergeben, als erstrebenswert, ist es motiviert, dieses Ziel zu erreichen (Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 4ff.). Es soll also deutlich werden, dass ein Ziel erkennbar positive Konsequenzen hat, damit das Kind sich für die Zielerreichung einsetzt (Hobrucker, 2002, S. 83). Im Schritt «Den Nutzen der Fähigkeit herausfinden» nach Furman geht es genau darum, mit dem Kind zu überlegen, welche Vorteile das Ziel mit sich bringt (Furman, 2017, S. 38ff.). Je mehr Vorteile das Kind darin sieht, etwas zu lernen oder zu erreichen, desto stärker ist seine Motivation (ebd.).

«Der Fähigkeit einen Namen geben» nach Furman

Furman empfiehlt im Schritt «Der Fähigkeit einen Namen geben», dass das Kind der zu erlernenden Fähigkeit einen persönlichen Namen verleiht (2017, S. 43ff.). Dadurch bekommt das Kind das Gefühl, dass es sich um sein persönliches Projekt handelt und es nicht nur etwas ist, was andere von ihm wollen. Ausserdem macht es Kindern grossen Spass, einen Namen zu erfinden (Furman, 2017, S. 43). Für das Instrument wird dieses Element so angepasst, dass das Kind dem ausgewählten Ziel einen Namen geben kann. Dies ist eine kreative Art, das Ziel noch mehr zum persönlichen Ziel des Kindes werden zu lassen.

Phase 4: Festhalten der Zielfortschritte und Feiern des Erfolgs*«Integration der Ziele im weiteren Behandlungsverlauf» nach Hobrücker*

Hobrücker schlägt vor, die kooperativ erarbeiteten Ziele in den weiteren Behandlungsverlauf zu integrieren (2002, S. 22). Dies kann anhand zwischenzeitlicher Zielreflexionen umgesetzt werden (Hobrücker, 2002, S.22f.; S.113). Gemäss Locke und Latham ist ein Feedback bezüglich Zielfortschritten sogar unbedingt notwendig, da ein Ziel nur so wirklich effektiv ist und die handelnde Person durch Rückmeldungen motiviert werden kann (2002, S. 708). Daher soll auch im Instrument das vom Kind ausgewählte Ziel im weiteren Therapieprozess immer wieder aufgegriffen werden.

Zahlenskalen nach Vogt und Dreesen

Für die Reflexion über Zielfortschritte wird die Idee der Zahlenskalen nach Vogt und Dreesen (2010b) genutzt. Die Zahlenskala kann helfen, aktuelle Ist-Zustände sowie Annäherungen an Wunsch- und Zielzustände zu beschreiben. Sie lässt sich als roten Faden nutzen, an dem sich das Kind und die Therapeutin im Entwicklungs-, Lern- und Veränderungsprozess orientieren können, um sich Schritt für Schritt in die gewünschte Richtung zu bewegen (Vogt & Dreesen, 2010b, S. 1). Für das Instrument soll eine eigene Zahlenskala gestaltet werden.

«Den Erfolg feiern» nach Furman

Gemäss Furman soll der Erfolg des Kindes, wenn es seine Fähigkeit erlernt hat, gebühlich gefeiert werden (2017, S. 97ff.). In dem zu entwickelnden Instrument soll dies nicht wie bei Furman mit einer wirklichen Feier umgesetzt werden, sondern in Form eines Diploms an das Kind. Das Diplom soll für das Kind eine Belohnung und Anerkennung sein (ebd.)

3.1.2 Identifikationsfigur

Ich habe mich dafür entschieden, eine Figur für mein Instrument zu kreieren, die durch den Zielfindungsprozess führt und dem Kind als Identifikationsfigur dient. Bryner meint: «Diese Figur wird in der Fantasie des Kindes lebendig, es identifiziert sich mit ihr und kann sich in sie

hineinfühlen» (2006, S.39). Auch im Behandlungsprogramm «Mutig werden mit Til Tiger» von Ahrens-Eipper, Leplow und Nelius (2010) wird ein Tiger als Identifikationsfigur eingesetzt. Der Tiger dient als Modell, als Hilfe zur Vermittlung von Lerninhalten, zur Motivation und Ermutigung der Kinder (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 53). Ausserdem scheint eine Identifikationsfigur auch deshalb als passend, da Figurenbilder für das Instrument verwendet werden, die ebenfalls über Figuren arbeiten. Es scheint passend bei allen Schritten des Instruments dieselbe Figur zu wählen, sodass ein roter Faden entsteht. Folgende Kriterien werden bei der Wahl der Identifikationsfigur beachtet:

- Die Figur soll kindgerecht sein (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 53).
- Die Figur soll ein neutrales Geschlecht haben, sodass sich Jungen wie auch Mädchen durch sie angesprochen fühlen und sich in sie hineinversetzen können.
- Die Figur soll einen lustigen Charakter haben, sodass der eher sprach- oder kopflastige Zielfindungsprozess durch sie aufgelockert werden kann (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 53).

Die Wahl fällt auf einen Affen als Identifikationsfigur. Es gibt kaum ein Tier mit so viel Persönlichkeit, denn der Affe hat einen vielseitigen und drolligen Charakter. Daher dient er besonders gut als Identifikationsfigur. Er ist verspielt, flink, mutig, fürsorglich und gesellig, kann sich aber auch als Angsthase, Faulpelz, Eigenbrötler, Wutteufel und Frechdachs erweisen. Somit kann der Affe mit verschiedenen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen verbunden und mit unterschiedlichen Emotionen dargestellt werden.

3.1.3 Arbeitsblätter

In einem praktischen Beispiel zur Anwendung der Strategie WOOP nach Oettingen (2017, S. 188) werden der Wunsch, das bestmögliche Ergebnis, das Hindernis sowie der Plan schriftlich festgehalten. Dies brachte mich auf die Idee, auch für die einzelnen Schritte des zu entwickelnden Instruments kindgerechte Arbeitsblätter zu gestalten, auf denen wichtige Punkte aus dem Gespräch zwischen der Therapeutin und dem Kind aufgeschrieben werden können. Im weiteren Therapieverlauf kann so immer wieder auf das Gespräch zurückgegriffen werden, da die Kernpunkte des Zielgesprächs auf den Arbeitsblättern vorzufinden sind. Das Kind kann sich durch das Nachsehen auf den Blättern immer wieder sein Ziel oder auch die Vorteile, welche die Zielerreichung mit sich bringt, in Erinnerung rufen.

Abbildung 1: Beispiel eines Arbeitsblatts

Das Aufschreiben dient ausserdem dazu, etwas Aktivität in den Zielfindungsprozess zu bringen, sodass das Kind nicht nur passiv dasitzen und sich rein verbal am Gespräch beteiligen muss. Bei sechsjährigen Kindern ist es meistens so, dass sie das Schreiben erst erlernen. In solchen Fällen können die Arbeitsblätter auch von der Therapeutin ausgefüllt werden. Das Festhalten des Gesagten soll auch dazu dienen, dem Kind zu zeigen, dass man es ernst nimmt und es nicht nur beim Gesagten bleiben soll, sondern dass man dieses Ziel tatsächlich umsetzen möchte.

Die Arbeitsblätter werden so gestaltet, dass genügend Platz zum Schreiben vorhanden ist. Ausserdem soll darauf die Affenfigur passend zu dem jeweiligen Thema des Arbeitsblatts illustriert werden, sodass sich der Affe auf allen Arbeitsmaterialien wiederfindet und ein roter Faden entsteht.

3.1.4 Form des Instruments

Zu Beginn war es die Idee, das Instrument als Leporello zu gestalten. Diese Form schien sich gut für den gemeinsamen Zielfindungsprozess zu eignen, da auf jeder Seite des Leporellos ein Schritt des Prozesses aufgeführt werden kann. Während der Entwicklung des Instruments wurde jedoch deutlich, dass diese Form eher unpassend ist. Der Zielfindungsprozess soll nicht nur verbale Elemente in Form von Gesprächen zwischen der Therapeutin und dem Kind enthalten, sondern auch aktive Elemente, wie das Aufschreiben der Ideen und Gedanken des Kindes. Um Dinge aufschreiben zu können, braucht es jedoch mehr Platz, als dies die kleinen Seiten eines Leporellos bieten könnten. Arbeitsblätter, auf denen auch Erstklasskinder mit grosser Schrift etwas aufschreiben können, kommen dafür eher in Frage. Ausserdem sollen weitere Arbeitsmaterialien für den Zielfindungsprozess gestaltet werden, wie zum Beispiel ein Figurenbild. Diese Materialien sollen von der Therapeutin einfach kopiert werden können, um sie immer wieder für ein neues Kind verwenden zu können. Um alle Elemente, Informationen und Anleitungen für die Therapeutin sowie auch die Arbeitsmaterialien, in einem Instrument vereinen zu können, scheint es sinnvoll das Instrument in Form eines Ordners zu gestalten. Dieser ist kompakt und es können gut einzelne Seiten daraus kopiert werden.

3.2 Vorgehen bei der Evaluation

Gemäss dem Ziel dieser Arbeit (vgl. Kap. 2.4) soll das Instrument nach folgenden zwei Kriterien evaluiert werden: Praxistauglichkeit für das psychomotorische Setting sowie Angemessenheit für Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren. Für die Evaluation wird das Instrument von einer Psychomotoriktherapeutin, welche bereits langjährige Berufserfahrung mit sich bringt und sich zudem selbst intensiv mit dem Thema Therapiezielen auseinandergesetzt hat, gelesen. Sie wird sich Gedanken zur Gestaltung und Umsetzung des Instruments machen.

Anhand eines teilstrukturierten Leitfadeninterviews werden ihre Ansichten und Rückmeldungen zum Instrument erfasst. Leitfadeninterviews eignen sich dann, wenn subjektive Anschauungen erfasst werden und eine maximale Offenheit gewährleistet sein soll, wenn jedoch auch «... von den Interviewenden Themen eingeführt werden sollen und so in den offenen Erzählraum strukturierend eingegriffen werden soll» (Helfferich, 2005, S. 159). Das Interview soll der Therapeutin genügend Erzählraum bieten, sodass sie ihre Überlegungen zu dem Instrument frei mitteilen kann. Mit einem Leitfaden besteht dann jedoch auch die Möglichkeit gewisse Themen einbringen zu können, falls die Therapeutin diese nicht von selbst anspricht. Dadurch kann das Instrument präzise nach den oben genannten Kriterien beurteilt werden.

3.2.1 Leitfadenkonstruktion

Der Leitfaden ist im Anhang vorzufinden (vgl. Anhang 1). Im Leitfaden werden die Fragen für das Interview aufgeführt. Die Reihenfolge der Fragen wird somit von der Interviewerin bestimmt (Audeoud & Blickenstorfer, 2017, S. 4). Für den Leitfaden werden folgende Fragentypen verwendet: Leitfragen, Vertiefungsfragen und Aufrechterhaltungsfragen. Die Leitfragen sind offen formuliert und dienen als Aufforderung zum Erzählen. Mit Vertiefungsfragen können konkrete Nachfragen zu inhaltlichen Aspekten, die im Gespräch noch nicht vorgekommen sind, aufgestellt werden. Aufrechterhaltungsfragen haben die Funktion den Erzählfluss aufrecht zu erhalten. Ausserdem werden einige Stichworte zu der Leitfrage festgehalten, um sich während dem Interview vergewissern zu können, ob die gewünschten Aspekte angesprochen wurden (Helfferich, 2005, S. 90f.; S. 166).

3.2.2 Auswertungsmethode

Es wird eine Audioaufnahme des Interviews gemacht, um anschliessend eine inhaltliche Transkription vornehmen zu können. Unter einer inhaltlichen Transkription versteht man die Verschriftlichung des Interviews, ohne jedoch nonverbale Anteile festzuhalten. Die Priorität liegt auf dem Inhalt des Gesprächs (Dresing & Pehl, 2018, S. 17f.). Das Interview wird ausserdem von der Dialektsprache ins Schriftdeutsche übersetzt. Die Fragen und Antworten werden im Transkript durchnummeriert, sodass bei der Darstellung der Evaluationsergebnisse genaue Zitationen aus dem Interview vorgenommen werden können. Die vollumfängliche Transkription befindet sich im Anhang (vgl. Anhang 2). Die Ergebnisse der Evaluation werden im Kapitel 4.2 zusammenfassend dargestellt. Dabei werden die Aussagen der Therapeutin den zwei Kriterien, Praxistauglichkeit für das psychomotorische Setting sowie Angemessenheit für Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren, zugeordnet.

4. Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit vorgestellt. Zum einen wird das entwickelte Instrument beschrieben, zum anderen werden die Ergebnisse der Evaluation aufgeführt. Das Instrument wird in seinem vollen Umfang inklusive Arbeitsmaterialien der Bachelorarbeit als separaten Ordner beigelegt. Verweise auf den beigelegten Ordner bzw. das Instrument werden mit dem in Klammer stehenden Begriff «Instrument» und der entsprechenden Seitenzahl des Instruments gekennzeichnet.

4.1 Ein Instrument zur gemeinsamen Zielfindung mit dem Kind in der Psychomotoriktherapie

4.1.1 Aufbau des Instruments

Am Anfang des Instruments steht ein Kapitel zur Einführung in das Thema der gemeinsamen Zielfindung mit dem Kind. Nachfolgend wird aufgezeigt, wie und wozu dieses Instrument entwickelt wurde und wer damit angesprochen werden soll. Es wird eine Übersicht zu den vier Phasen des Instruments sowie Hinweise zur Durchführung geboten. Danach folgt das Kernstück des Instruments, die vier Phasen. Jede Phase wird mit einer Übersichtstabelle eingeleitet, anhand welcher die Therapeutin über den Inhalt, die Umsetzung, die benötigten Materialien sowie die Vorbereitung der Phase informiert wird. Nachfolgend werden die einzelnen Schritte der Phase aufgeführt. Der Anhang mit den Arbeitsmaterialien für die Zielfindung mit dem Kind schliesst das Instrument ab.

4.1.2 Ziel und Zielgruppe des Instruments

Das Instrument wurde mit dem Gedanken an das psychomotorische Setting erstellt. Es ist als Orientierungshilfe sowie Unterstützung von Therapeutinnen für ein gemeinsames Zielfindungsgespräch mit dem Kind gedacht. Ziel ist es mit Hilfe des Instruments, die Wünsche des Kindes auf eine fantasievolle und kreative Art zu erfassen, daraus konkrete Therapieziele abzuleiten und danach mit dem Kind zu besprechen, welches der von ihm genannten Ziele es zuerst bearbeiten möchte. Durch den Einbezug des Kindes in den Zielfindungsprozess soll die Motivation zur aktiven Mitarbeit in der Therapie erhöht werden. Das Kind kann sich als mitbestimmend erleben, wodurch seine Zufriedenheit in der Therapie gesteigert wird. Selbstgesetzte Ziele haben ausserdem einen positiven Einfluss auf die Zielerreichung (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S.70).

Das Instrument soll berufseinsteigende wie auch bereits erfahrene Psychomotoriktherapeutinnen ansprechen, die sich für einen interaktiv gestalteten Zielfindungsprozess mit dem Kind interessieren. Das Instrument könnte jedoch auch in anderen Bereichen nützlich sein, wie zum Beispiel in der Logopädie oder Ergotherapie. Zielgruppe des Instruments sind Kinder zwischen

sechs bis acht Jahren. Das Instrument eignet sich für Kinder, welche die deutsche Sprache relativ gut verstehen und beherrschen. Ausserdem sollte eine gewisse Kommunikationsbereitschaft seitens des Kindes vorhanden sein. Das Kind muss nicht zwingend schreiben können, denn die Arbeitsblätter können auch von der Therapeutin ausgefüllt werden. Für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung ist das Instrument weniger geeignet, da die einzelnen Schritte gewisse reflexive Kompetenzen erfordern.

4.1.3 Die vier Phasen

Phase 1: Erfassung von aktuellen Themen und Wünschen des Kindes

1. *«Affe, du passt zu mir!»*

Im ersten Schritt «Affe, du passt zu mir!» soll das Kind auf dem Figurenbild «Affenpalme» (vgl. Instrument, Abbildung 1, S. 25) eine Affenfigur auswählen, die im Moment am besten zu ihm passt. Mit gezielten Fragen über die Gefühle, Gedanken, Stärken und Schwächen dieses Affen kann die Therapeutin vom Kind erfahren, wie es sich im Moment wahrnimmt und einschätzt (Vogt & Dreesen, 2010a, S. 1).

2. *«Die gute Fee und 10 Wünsche»*

Im zweiten Schritt soll das Kind sich vorstellen, dass eine gute Fee (vgl. Instrument, Abbildung 2, S. 26) zu dem von ihm gewählten Affen kommt und ihm zehn Wünsche erfüllt. Um das Kind herum werden von der Therapeutin im Vorhinein zehn Wunschsteine versteckt. Für jeden gefundenen Stein, kann das Kind einen Wunsch nennen und diesen auf dem Arbeitsblatt «Meine 10 Wünsche» (vgl. Instrument, Abbildung 3, S. 27) aufschreiben (Häusler, 2018a, S.1). Ziel ist es Wünsche des Kindes und damit auch erste Zielsetzungen zu erfassen. Die Mehrfachnennung eines Wunsches oder die Rangfolge, in welcher die Wünsche vom Kind aufgeführt werden, können ausserdem auf eine individuelle Gewichtung eines Problems des Kindes hinweisen (Klosinski, 1988, S. 119; S. 130).

3. *Der Affe und die in Erfüllung gegangenen Wünsche*

Das Kind stellt sich im dritten Schritt vor, dass sich die 10 Wünsche erfüllt hätten und alle Probleme verschwunden wären. Das Kind wählt auf dem Figurenbild «Affenpalme» (vgl. Instrument, Abbildung 1, S. 25) einen zweiten Affen aus, der zu diesem Wunschzustand passt, ein Affe, dem alle Wünsche erfüllt worden wären und der sich mit keinen Problemen mehr abmühen muss. In der Fantasie soll das Kind sich diesen Affen mit all seinen Gedanken, Gefühlen und besonderen Stärken vorstellen (Oettingen, 2017, S. 175). Danach kann es der Therapeutin von seinen Fantasien über diesen Affen erzählen. Es kann erfasst werden, wie das Kind gerne wäre, welche Fähigkeiten es gerne besitzen würde und damit auch welche Ziele es hat (Vogt & Dreesen, 2010a, S. 1).

4. Hindernisse

In diesem Schritt geht es darum die vom Kind genannten Wünsche mit den Hindernissen zu kontrastieren, die noch im Weg stehen und es daran hindern, den Wunschzustand zu erreichen. Es wird mit dem Kind gemeinsam überlegt, weshalb das Kind noch nicht so sein kann wie der zweite Affe, der den Wunschzustand mit den in Erfüllung gegangenen Wünschen und weggezauberten Problemen darstellt. Auf dem Arbeitsblatt «Hindernisse» (vgl. Instrument, Abbildung 5, S. 29) werden die Hindernisse aufgeschrieben. Ausserdem soll sich das Kind die Hindernisse in der Fantasie noch einmal genau vor Augen führen (Oettingen, 2017, S. 175ff.). Dass Kontrastieren der Wünsche mit den Hindernissen kann die Energie und das Engagement des Kindes erhöhen, um die Hindernisse schliesslich überwinden und sich seinen Wünschen und Zielen nähern zu können (Oettingen, 2017, S. 91).

5. Lösungsideen

Im fünften Schritt geht es darum, das Kind nach Lösungsideen zu fragen, wie die zuvor genannten Hindernisse überwunden und das Ziel erreicht werden könnte. Die Ideen werden auf dem Arbeitsblatt «Lösungsideen» (vgl. Instrument, Abbildung 6, S. 30) festgehalten. Die Lösungsideen können für die Therapeutin in Phase 2 als Anregungen dienen, welche Handlungsschritte zur Erreichung der Wünsche oder Ziele des Kindes unternommen werden könnten (Furman, 2017, S. 84). Dies unterstützt sie dabei, handlungsorientierte Ziele zu formulieren.

Phase 2: Gesprächsanalyse und Zielformulierung durch die Therapeutin

1. Gespräch analysieren und Zielbereiche definieren

In Phase 1 konnte die Therapeutin einiges über das Kind in Erfahrung bringen, über seine Stärken und Schwächen, über mögliche Problembereiche, Wünsche und Ziele sowie auch Hindernisse, die noch im Weg stehen. Aus den gewonnenen Informationen versucht die Therapeutin Zielbereiche des Kindes abzuleiten. Dies müssen noch keine klar formulierten Ziele sein, sondern es können erstmals grobe Ziele aufgestellt werden (Hobrucker, 2002, S. 77ff.).

2. Ziele beurteilen

In einem zweiten Schritt werden die abgeleiteten Ziele nach folgenden Kriterien von der Therapeutin beurteilt: Das Ziel ist fachlich und ethisch vertretbar. Das Ziel ist für die Entwicklung des Kindes von Bedeutung. Das Ziel ist realistisch bzw. im Rahmen der Psychomotorik umsetzbar sowie den Kompetenzen des Kindes angemessen. Das Ziel ist mit den in der diagnostischen Phase ermittelten Therapieziele vereinbar (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 125; Hobrucker, 2002, S. 20f.). Ziele, welche diesen Kriterien nicht entsprechen, werden aussortiert.

3. Konkrete Ziele formulieren

Schliesslich werden aus den übriggebliebenen Zielen konkrete Ziele formuliert (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 126). Für die Zielformulierung kann sich die Therapeutin an bestimmten Kriterien orientieren. Als Endprodukt von Phase 2 verfügt die Therapeutin über konkret formulierte Ziele, welche sie in der nächsten Phase dem Kind vorlegen kann.

Phase 3: Zielgespräch mit dem Kind

1. Zielauswahl

Im ersten Schritt von Phase 3 werden dem Kind die von der Therapeutin formulierten Ziele vorgelegt (Hobrucker, 2002, S. 89). Das Kind wird dazu aufgefordert, das Ziel auszuwählen, welches ihm am wichtigsten und am ehesten erreichbar erscheint. Das gewählte Ziel kann im ersten Abschnitt des Arbeitsblatts «Mein Ziel» (vgl. Instrument, Abbildung 7, S. 31) aufgeschrieben werden.

2. Vorteile des Ziels

Die Therapeutin und das Kind überlegen gemeinsam, welche Vorteile oder welchen Nutzen die Zielerreichung mit sich bringt (Furman, 2017, S. 38ff.). Je mehr Vorteile das Kind in der Erreichung eines Ziels sieht, desto motivierter ist es, sich dafür einzusetzen (Hobrucker, 2002, S. 83). Die Vorteile können auf dem Arbeitsblatt «Mein Ziel» (vgl. Instrument, Abbildung 7, S. 31) im zweiten Abschnitt aufgeschrieben werden.

3. Dein Name – Dein Ziel

Damit das Kind das Gefühl bekommt, dass dieses Ziel *sein persönliches Ziel* ist, soll das Kind für das Ziel einen Namen aussuchen (Furman, 2017, S. 43ff.). Der Name wird auf dem Arbeitsblatt «Mein Ziel» (vgl. Instrument, Abbildung 7, S. 31) in den letzten Abschnitt geschrieben.

Phase 4: Festhalten von Zielfortschritten und Feiern des Erfolgs

1. Schritt für Schritt zum Ziel

Während des Therapieprozesses soll immer wieder einmal eine Zwischenstandserhebung gemacht werden, wo sich das Kind auf dem Weg zum Ziel befindet. Dazu kann gemeinsam mit dem Kind auf der Zahlenskala «Schritt für Schritt zum Ziel» (vgl. Instrument, Abbildung 8, S. 32) geschaut werden, wo das Kind auf der Skala von eins bis zehn gerade steht. Dies soll als roten Faden dienen, an dem sich das Kind und die Therapeutin im Entwicklungs-, Lern- oder Veränderungsprozess orientieren können, um sich Schritt für Schritt in die gewünschte Richtung zu bewegen. Ausserdem können dem Kind dadurch seine Fortschritte visualisiert werden (Vogt & Dreesen, 2010, S. 1).

2. Zielerreichung feiern

Hat das Kind schliesslich die Nummer zehn bzw. das Ziel erreicht, soll der Erfolg gebührend gefeiert werden. Ein Element der Feier soll das Diplom (vgl. Instrument, Abbildung 9, S. 33) sein. Das Diplom kann mit dem Namen des Kindes sowie einem persönlichen der Therapeutin an das Kind versehen werden. Ausserdem kann vom Kind ein Foto gemacht werden, auf dem das Kind die Zielerreichung darstellen darf. Das Kind kann dafür z.B. ganz oben auf das Klettergerüst stehen (Angst überwinden), übertrieben konzentriert am Tisch sitzen (Konzentration verbessern), mit dem Ball unter dem Arm oder auf einer Langbank balancierend posieren (Ballfertigkeiten oder Balance verbessern). Das Foto kann schliesslich ausgedruckt und in den leeren Rahmen auf dem Diplom geklebt werden. Anstelle eines Fotos kann in den Rahmen auch ein Bild gemalt werden. Die Feier kann natürlich beliebig erweitert werden.

4.1.4 Hinweise zur Durchführung

Die gemeinsame Zielfindung mit dem Kind sollte nach der diagnostischen Phase durchgeführt werden. Dies ist deshalb sinnvoll, da die Therapeutin durch die Abklärung bereits gewisse Förderbereiche des Kindes erfassen, seine Interessen erkunden sowie das Kind bereits etwas kennenlernen konnte. Dies erleichtert es, die in Phase 1 vom Kind genannten Wünsche und Ziele einzuordnen sowie aktuelle Themen des Kindes herauszufiltern (Hobrücker, 2002, S. 26). Es ist empfehlenswert, nach der Abklärung erstmals eins bis zwei Lektionen dem Beziehungsaufbau zu widmen, sodass eine gewisse Vertrauensbasis vorhanden ist. Natürlich ist je nach Kind individuell abzuwägen, wie viele Lektionen es benötigt, um eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 121).

Das Instrument kann auch im weiteren Verlauf der Therapie verwendet werden und nicht nur zu Beginn. Gerade wenn Kinder eine Therapie über längere Zeit besuchen, können sich Wünsche und Zielvorstellungen verändern, weshalb es sinnvoll sein kann, aktuelle Wünsche des Kindes zu erfassen und neue Ziele aufzustellen (Hobrücker, 2002, S. 26).

Die Zielfindung mit dem Kind sollte wenn möglich im Einzelsetting stattfinden. Dies ermöglicht es mit voller Aufmerksamkeit beim Kind zu sein und seine Stimmungen, Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche und Zielvorstellungen genau erfassen zu können. Zudem kann in einer 1:1-Situation auch die Aufmerksamkeit des Kindes besser gebündelt werden. Besucht das Kind die Therapie in einer Gruppe, wäre es eine Möglichkeit, die Kinder für das Zielgespräch einzeln kommen zu lassen. Eine andere Variante ist es, ein abgeschirmtes Plätzchen im Therapieraum zu gestalten. Während die Therapeutin an diesem Plätzchen in Ruhe ein Gespräch mit dem einen Kind führen kann, kann das andere Kind in dieser Zeit etwas für sich im Raum spielen oder etwas am Tisch zeichnen (Häusler, 2018a, S. 1; Hobrücker, 2002, S. 27;).

Es wird empfohlen Phase 1 als Hauptthema einer Therapiektion zu machen. Für Phase 3 sollte eine zweite Therapiektion eingeplant werden. Es ist ausserdem empfehlenswert, die

Therapiektion von Phase 1 zu filmen. Dies kann für Phase 2, in welcher die Therapeutin das Gespräch mit dem Kind aus Phase 1 analysiert, eine grosse Hilfe sein. Wird die Lektion gefilmt, kann sie noch einmal angeschaut werden und es können wichtige Informationen aus dem Gespräch erfasst werden, die einem ansonsten eventuell untergegangen wären.

4.2 Ergebnisse der Evaluation

In diesem Kapitel werden Aussagen aus dem Interview mit der Therapeutin den zwei Kriterien «Praxistauglichkeit für das psychomotorische Setting» sowie «Angemessenheit für Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren» zugeteilt. Das vollständige Interview befindet sich im Anhang (vgl. Anhang 2).

4.2.1 Praxistauglichkeit für das psychomotorische Setting

Die Therapeutin kann es sich grundsätzlich gut vorstellen, das Instrument praktisch umzusetzen. Es hätte sie gelockt, das Instrument auszuprobieren (vgl. Interview 1.1, S. 58). Sie erachtet die Informationen als nachvollziehbar und differenziert, das Instrument als übersichtlich, gut strukturiert und «...auch farblich total schön aufbereitet. Didaktisch sicher überhaupt kein Problem diesem Instrument zu folgen» (vgl. Interview 2.1, S. 58). Zur Formulierung des Instruments meint sie: «... ich finde es grundsätzlich sehr verständlich und auch sprachlich wirklich durchdacht, sauber, gut differenziert» (vgl. Interview 5.1, S. 62). Die Therapeutin erachtet es als stimmig, das Instrument als Ordner zu gestalten, da so die Arbeitsmaterialien gut kopiert werden können (vgl. Interview 3.3, S. 59).

Die Therapeutin ist der Ansicht, dass das Instrument gut in die therapeutischen Phasen der Psychomotoriktherapie integriert und problemlos von einer Psychomotoriktherapeutin umgesetzt werden kann (vgl. Interview 8.1, S. 67; Interview 8.3, S. 67). «Ich denke schon, es hat wahrscheinlich ein paar kleine Hürden drin Und ich hatte aber beim Lesen den Eindruck, dass diese auch dir bewusst sind, wo diese etwa stecken» (vgl. Interview 1.2, S. 58). «In den absolut grossen Zügen finde ich es sehr gelungen und sehr gut ... » (vgl. Interview 5.7, S. 64). Die Therapeutin meint, dass mit der Umsetzung des Instruments schon ein gewisser Aufwand verbunden ist. Es braucht Zeit sich als Therapeutin in das Instrument einzulesen und dann auch das Gespräch mit dem Kind zu analysieren und Ziele zu formulieren (vgl. Interview 9.1, S. 67). Es stellt sich die Fragen, wo die Therapeutin ihre Prioritäten setzt und ob sie diesen zusätzlichen Aufwand auf sich nehmen möchte, um das Kind in die Zielfindung miteinzubeziehen (vgl. Interview 8.1, S. 67). Sie ist jedoch auch der Ansicht «..., dass sich diese Investition dann aber auch lohnt, weil es wirklich mehr Compliance beim Kind auslöst oder Commitment auch für das Ziel. So gesehen, ist es auch gerechtfertigt, dem einen gewissen Raum zu geben» (vgl. Interview 2.2, S. 59).

4.2.2 Angemessenheit für Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren

Die Therapeutin ist der Meinung, dass das Instrument Kindern im Alter von sechs bis acht Jahren angemessen ist. Sie sieht lediglich zwei schwierige Punkte: Der grosse Gesprächsanteil des Instruments sowie die Identifikation und Abstraktion mit dem Affen (vgl. Interview 4.2, S. 60). «Wobei das ja nicht wirkliche Einschränkungen sind. Denn es gibt durchaus Kinder, sogar auch sechsjährige, welche das problemlos machen» (vgl. Interview 7.1, S. 66). Aber es «... verlangt vom Kind eine gewisse Ich-Stärke, um sich überhaupt schon mit dieser ganzen Thematik auseinanderzusetzen ...» (vgl. Interview 7.1, S. 66). «Auch wie selbstreflexiv ist dieses Kind bereits. Und auch, wie kognitiv wiff ist dieses Kind, dass es diese Ebene einnehmen kann und merkt 'aha, dieser Affe hat etwas mit mir zu tun'» (vgl. Interview 4.4, S. 60).

Die Therapeutin bringt den Vorschlag, mehr Bewegung in den Zielfindungsprozess einzubauen, da es sich um ein Instrument für die Psychomotoriktherapie handelt (vgl. Interview 4.7, S. 60f.). Aus einem Projekt, welches sie mit einer Kollegin gemeinsam aufgelegt hat, entnimmt sie die Idee, dass man aus Reifen einen Weg legen könnte, um den Prozess vom Ist- zum Soll-Zustand zu visualisieren und erfahrbar zu machen. Am Anfang des Reifenweges könnte man das Kind fragen, welcher Affe auf dem Figurenbild (vgl. Instrument, Abbildung 1, S. 25) am ehesten zu ihm passt. Danach erklärt man dem Kind anhand des Weges, dass man in der Psychomotorik über viele Stunden und Wochen gemeinsam spielt und arbeitet. Am Ende des Weges kann man dem Kind die Frage stellen, welcher Affe wohl am Schluss zum ihm passt (vgl. Interview 4.7, S. 60f.). Ausserdem hat die Therapeutin die Idee, dass man die Wunschsteine (vgl. Instrument, S. 13) nicht direkt um das Kind herum verteilen, sondern sie im Raum verstecken könnte, sodass sich das Kind bei der Suche etwas bewegen muss (vgl. Interview, 4.8, S. 61; Interview, 6.12, S. 66). Die Therapeutin erachtet es als wichtig, dass wenn Bewegung in die Zielfindung eingebaut wird, «... man immer fokussiert bleibt in Bezug auf diese Ziele, dass wenn man Bewegung macht, dass es eine kurze Bewegungsphase ist, bei der immer das Thema Ziele auch weiter inspiriert wird.» (vgl. Interview 4.8, S. 61).

Auf die Frage hin, ob es eventuell zu viele Arbeitsblätter sind, meint die Therapeutin, dass es sicherlich auf der umfangreichen Seite liegt. «Aber ich finde, es ist ja wie so der 'Idealfall', wenn man es in diesem Umfang machen kann. Und man kann ja auch etwas weglassen, wenn man merkt es ist nun doch etwas viel, auch etwas viel Papier» (vgl. Interview 6.10, S. 65f.). Ausserdem würde sie die Arbeitsblätter eher von der Therapeutin und nicht vom Kind ausfüllen lassen, um den Gesprächsfluss nicht zu unterbrechen (vgl. Interview 6.10, S. 66).

Die Therapeutin weist darauf hin, dass es allenfalls zur Fee hin auch noch einen Zauberer bräuchte, da Kinder in diesem Alter oftmals sehr geschlechterstereotyp sind und es Jungen gibt, die von einer Fee nicht so begeistert wären. Sie findet es aber nicht unbedingt ein Muss, da es auch genauso Jungen geben wird, die gut auf die Fee ansprechen (vgl. Interview 4.11, S. 62).

Ausserdem sieht die Therapeutin Möglichkeiten, wie man die Anweisungen oder Fragen für das Kindes noch besser verständlich formulieren könnte. Im Schritt «Affe, du passt zu mir!» (vgl. Instrument, S. 12) könnte man dem Kind sagen: «Die Affen hier auf dem Blatt sind ganz verschieden, aber welcher dieser Affen ist am ehesten so wie du selber bist?». Mit dieser Formulierung knüpft es noch klarer am eigenen Selbst an, als wenn man fragt «Welcher Affe passt im Moment am besten zu dir?» (vgl. Interview 4.6, S. 60). Ausserdem könnte man anstatt «Welches Gefühl passt zu diesem Affen?», fragen «Wie geht es dem Affen? Wie fühlt sich der Affe? Was denkt der Affe?», dass es noch ein bisschen konkreter wird. Und vielleicht unten: 'Was kann er noch nicht so gut? Was muss er noch lernen? Welche Schwächen hat der Affe?' Da würde ich vielleicht eher formulieren: Statt, was 'muss' er noch lernen, was 'möchte' er noch lernen, weil es einfach schöner ist als etwas zu müssen. Und statt 'welche Schwächen', 'Was will der Affe besser können?'. Also das Positive fokussieren» (vgl. Interview 5.2, S. 62). Zur Identifikationsfigur meint die Therapeutin, dass wenn man sich für die Arbeit über eine Identifikationsfigur entscheidet, sie den Affen als passend und altersentsprechend empfindet (vgl. Interview 6.3, S. 64). Sie ist jedoch auch der Meinung, dass man bei Kindern mit acht Jahren die Grenze erreicht, wo man nicht mehr unbedingt über eine Identifikationsfigur arbeiten muss, sondern bereits ziemlich konkret ansprechen kann, was mit Eltern und Lehrpersonen besprochen wurde, was das Kind zu den festgelegten Zielen meint und ob noch etwas ergänzt oder verändert werden müsste. Es kommt jedoch auch sehr auf den Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes an, denn es gibt auch neunjährigen Kindern, die noch sehr gut auf solche Figuren ansprechen (vgl. Interview 6.4, S. 64f.).

Die Therapeutin ist der Ansicht, dass die einzelnen Gefühlszustände und Fähigkeiten der Affen auf dem Figurenbild «Affenpalme» (vgl. Instrument, Abbildung 1, S. 25) gut zu erkennen sind (vgl. Interview 6.6, S. 65). Es könnte allenfalls die «Gefahr» bestehen, dass das Kind bereits von Anfang an einen Affen wählt, der glücklich und zufrieden ist und der Ansicht ist, dass dieser Affe momentan zu ihm passt. Die Therapeutin könnte sich aber gut vorstellen, dass gerade dafür ein visualisierter Reifen-Weg helfen könnte, um nochmals nachzufragen, ob dieser glückliche Affe nicht am Ende des Weges steht und es im Moment vielleicht noch anders aussieht (vgl. Interview 6.7, S. 65). Natürlich kann es auch dann sein, dass das Kind von Anfang an den zufriedenen Affen wählt. Die Therapeutin meint jedoch, dass dies nicht rechtfertigen würde, «... die ganze Zielfindung über Bord zu werfen, nur weil es vielleicht mit einigen Kindern nicht geht. Ich denke, es wird Kinder geben, mit denen es schwierig ist und es wird andere geben, mit denen es funktioniert» (vgl. Interview 6.8, S. 65). Die Therapeutin meint auch, dass auch wenn ein Kind anfangs Therapie noch nicht für eine gemeinsame Zielfindung bereit ist, man diese immer noch im weiteren Therapieverlauf einbauen kann (vgl. Interview 7.1, S. 66f.).

5. Diskussion

5.1 Beantwortung der Fragestellungen und Überprüfung der Hypothese

5.1.1 Fragestellung

Wie muss ein Instrument gestaltet sein, um in der Psychomotoriktherapie Ziele gemeinsam mit dem Kind zu definieren, dies auf Basis motivationspsychologischer Überlegungen sowie bereits bestehender Methoden zur Zielbesprechung?

Aus der Motivationspsychologie lassen sich drei wichtige Faktoren herauskristallisieren, die bei einem Zielfindungsprozess mit dem Kind beachtet werden sollen.

1. Die Fantasien des Kindes über seine Wünsche sollen mit den Hindernissen, die der Wunscherfüllung im Wege stehen, kontrastiert werden. Motivationspsychologische Forschungen zeigen, dass dieses Kontrastieren zu einem Anstieg von Engagement und Leistung führt und Ziele nur so erreicht werden können (Oettingen, 2017, S. 154ff.).
2. Das Ziel und die Folgen, welche sich aus der Zielerreichung ergeben, sollen vom Kind als wichtig erachtet werden (Locke & Latham, 2002, S. 707). Erscheint dem Kind das Ziel als wichtig, fühlt es sich viel eher daran gebunden. Je stärker diese Zielbindung, desto eher gelingt es dem Kind, das Ziel auch beim Auftreten von Schwierigkeiten ausdauernd zu verfolgen und es tatsächlich zu erreichen (Brandstätter & Hennecke, 2018, S. 334).
3. Das Kind soll regelmässig Rückmeldung dazu erhalten, wo es sich auf dem Weg zum Ziel befindet. Nur so ist ein Ziel wirklich effektiv, denn Strategien zur Zielerreichung können überdacht und allenfalls angepasst werden. Ausserdem steigern die Rückmeldungen die Motivation des Kindes (Locke & Latham, 2002, S. 708).

Diese drei Faktoren fliessen in das Instrument mit ein. Neben der Motivationspsychologie lieferten sechs Methoden zur Zielfindung mit dem Kind eine Vielfalt an Elementen, die für die Gestaltung eines Zielfindungsprozesses mit dem Kind in der Psychomotorik genutzt werden können. Die ausführliche Auseinandersetzung mit diesen Methoden führt zu dem Fazit, dass die Methoden in ihren Grundzügen zwar sehr verschieden sind, sie jedoch auch immer wieder ähnliche Elemente enthalten. Werden diese Elemente in Gruppen geordnet zusammengefasst (vgl. Kap. 2.3.2), lassen sich darin vier Hauptphasen des Zielfindungsprozesses erkennen. Somit ergibt sich für das Instrument folgender vierphasiger Aufbau:

Phase 1: Erfassung von aktuellen Themen und Wünschen des Kindes

Phase 1 widmet sich der Einführung in das Thema der Ziele. Es wird erfasst, wo sich das Kind im Moment sieht und welche Stärken und Schwächen es sich zuschreibt. Ausserdem wird das Kind nach zehn Wünschen gefragt, wie es wäre, wenn ihm diese Wünsche erfüllt worden wären, was der Wunscherfüllung noch im Wege stehen könnte und welche Möglichkeiten es gibt,

diese Hindernisse zu überwinden. Mit dem Nachdenken über die Hindernisse wird der erste der oben genannten Faktoren aus der Motivationspsychologie in das Instrument integriert. In allen sechs der behandelten Methoden ist das Gespräch mit dem Kind ein wichtiges Element, um die Ziele gemeinsam zu besprechen. Auch in dem Instrument spielt der verbale Austausch zwischen der Therapeutin und dem Kind eine wichtige Rolle. Da es sich jedoch um ein Instrument für die psychomotorische Praxis handelt, in der viel über *kreative* Medien gearbeitet wird und es zudem für Kinder eine grosse Herausforderung sein kann, sich über längere Zeit an einem Gespräch zu beteiligen, wird der verbale Anteil des Zielfindungsprozesses auf *kreative Weise aufgelockert*. Anregungen für die kreative Gestaltung der Zielfindung wurden hauptsächlich den sechs Methoden entnommen. In Phase 1 wird dies folgendermassen umgesetzt: Das *Figurenbild* die «Affenpalme» (vgl. Instrument, Abbildung 1, S. 25) dient dazu, mit dem Kind einfacher ins Gespräch über Wünsche und Ziele zu kommen. Das Kind wird immer wieder zum *Fantasieren* angeregt, indem es sich zum Beispiel vorstellen soll, wie eine Fee zehn Wünsche in Erfüllung gehen lässt (vgl. Instrument, S. 12f.). Ausserdem werden als Symbol für die zehn Wünsche *zehn Wunschsteine* versteckt. Damit das Kind *aktiv* wird, soll es die Wunschsteine suchen und für jeden gefundenen Stein, einen Wunsch schriftlich festhalten. Auch das regelmässige *Aufschreiben* verschiedener Kernpunkte des Gesprächs auf kindgerecht gestaltete Arbeitsblätter soll dazu dienen, etwas Aktivität in den eher sprachlastigen Prozess zu integrieren. Zudem wird versucht mit *Veranschaulichungsmaterial* dem Kind die einzelnen Schritte von Phase 1 auf fantasievolle Weise zugänglich zu machen (vgl. Instrument, Abbildung 2, S. 26; Abbildung 4, S. 28).

Phase 2: Gesprächsanalyse und Zielformulierung durch die Therapeutin

Phase 2 wird von der Therapeutin, ohne das Kind, durchgeführt. In dieser Phase geht es darum Themen und Wünsche des Kindes, die sich im Gespräch aus Phase 1 gezeigt haben, herauszufiltern, sie mit den bereits bestehenden Therapiezielen zu vergleichen und nach bestimmten Kriterien auszusortieren. Die Phase schliesst mit der Formulierung konkreter Ziele ab. Aus der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Methoden geht klar hervor, dass es während dem Zielfindungsprozess eine Phase benötigt, in welcher die Therapeutin ohne das Kind die genannten Wünsche und Zielvorstellungen beurteilen, aussortieren und konkrete Ziele formulieren kann. Den Methoden können wichtige Aspekte entnommen werden, auf die bei der Zielbeurteilung und Formulierung konkreter Therapieziele zu achten ist.

Phase 3: Zielgespräch mit dem Kind

Phase 3 widmet sich dem Zielgespräch mit dem Kind. Die von der Therapeutin formulierten Ziele werden dem Kind vorgelegt und das Kind entscheidet sich für eines der Ziele, an welchem es in der nächsten Zeit arbeiten möchte. Gemeinsam überlegen sich Therapeutin und

Kind, welche Vorteile die Zielerreichung mit sich bringt. Hiermit wird der zweite Faktor, der sich aus den motivationspsychologischen Überlegungen zum Zielfindungsprozess ergibt, in das Instrument integriert. Als Abschluss gibt das Kind dem Ziel einen Namen, sodass es zu seinem persönlichen Ziel wird.

Phase 4: Festhalten der Zielfortschritte und Feiern des Erfolgs

Die sechs Methoden zeigen, dass das Thema der Ziele nach einem erfolgreichen Zielfindungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Es soll auch im weiteren Therapieverlauf immer wieder auf das Ziel zurückgegriffen werden. Dies wird mit Phase 4 des Instruments umgesetzt (vgl. Instrument, S. 20f.). Um dem Kind Orientierung auf seinem Weg zum Ziel zu bieten, sollen Zielfortschritte auf der Zahlenskala «Schritt für Schritt zum Ziel» (vgl. Instrument, Abbildung 8, S. 32) festgehalten werden. Damit fließt auch der dritte Faktor aus der Motivationspsychologie in das Instrument mit ein. Hat das Kind das Ziel schliesslich erreicht, soll die harte Arbeit auch gebühlich gefeiert werden. Dazu kann ein Diplom (vgl. Instrument, Abbildung 9, S. 33) mit einem Foto oder einer Zeichnung des Kindes personalisiert und dem Kind überreicht werden.

Die vier Phasen werden mit weiteren Informationen für die Therapeutin ergänzt, darunter auch einige Hinweise zur Durchführung des Instruments. Auch diese Anweisungen wurden den sechs Methoden entnommen und auf die Psychomotorik angepasst (vgl. Instrument, S. 10).

5.1.2 Unterfragen

Weshalb sollten Ziele in der Therapie gemeinsam mit dem Kind besprochen werden?

Kinder, die eine Therapie besuchen, sollen sich auf irgendeine Art und Weise verändern. Dabei ist es unbedingt notwendig, dass das Kind selbst diese Veränderung möchte. Um eine gewisse Veränderungsmotivation für die Therapie aufbauen zu können, sollen dem Kind die Ziele der Therapie transparent gemacht werden. Wird das Kind ausserdem in die Zielformulierung miteinbezogen, kann dies «... die aktive Mitarbeitsbereitschaft des Kindes in der Therapie erhöhen, zu einer grösseren Zufriedenheit in der Therapie führen, die tatsächliche Zielerreichung wahrscheinlicher machen und auch die Überzeugung stärken, dass Änderungen überhaupt möglich sind» (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S.70). Je mehr die Therapie zur «persönlichen Angelegenheit» des Kindes wird, umso eher wird das Kind bereit sein, in die Therapie zu investieren (Borg-Laufs & Hungeride, 2016, S. 69). Ziele, die aus dem Kind selbst entstehen oder in Kooperation erarbeitet werden, führen meist zu einer starken Zielbindung (Hirsbrunner & Sisson, 2016, S. 2). Fühlt sich das Kind an ein Ziel gebunden, wird es viel eher auch beim Auftreten von Schwierigkeiten auf Zielkurs bleiben können (Brandstätter & Hennecke, 2018, S. 334).

Welche Methoden aus dem therapeutischen oder heilpädagogischen Bereich eignen sich als Grundlage für einen Zielfindungsprozess mit dem Kind in der Psychomotoriktherapie? Welche Elemente können den Methoden entnommen und für die Entwicklung des Instruments genutzt werden?

Es erwies sich als grosse Herausforderung, bereits bestehende Methoden zur Zielbesprechung mit dem Kind aus dem therapeutischen oder heilpädagogischen Bereich ausfindig zu machen. Die Literaturrecherche lieferte grösstenteils Werke zum Thema Zielsetzungen im Jugend- oder Erwachsenenalter. Auch der Kontext war meist entweder der Arbeitsmarkt oder das pädagogische Arbeitsfeld. Nach längerer Suche konnten schliesslich sechs Werke aus den Bereichen Motivationspsychologie, Kindertherapie, Psychotherapie und Heilpädagogik zusammengetragen werden, die verschiedene Möglichkeiten aufzeigten, wie Ziele mit Kindern thematisiert werden können. Es handelt sich um die folgenden Methoden: 10 Wünsche-Fantasiespiel (Klosinski, 1988), Figurenbilder und Zahlenskalen (Vogt & Dreesen 2010a, 2010b), Zielklärung nach Borg-Laufs und Hungeride (2016), Strukturierte Zielentwicklung nach Hobrücke (2002), «Ich-schaffs!»-Programm (Furman, 2017), mentale Strategie WOOP (Oettingen, 2017).

Während der vertieften Auseinandersetzung mit diesen sechs Methoden konnten immer wieder Verbindungen zu den theoretischen Überlegungen der Arbeit gemacht werden. Dies bestätigte, dass sich die ausgewählten Methoden tatsächlich als Grundlage für die Gestaltung eines Zielfindungsprozesses mit dem Kind eignen. Bei der Entwicklung des Instruments zeigte sich ausserdem, dass aus allen sechs Methoden Elemente für das Instrument verwendet werden können. Auch dies ist eine Bestätigung dafür, dass die ausgewählten Methoden eine gute Grundlage für einen Zielfindungsprozess in der Psychomotorik bilden.

Als Orientierungshilfe für die Auswahl der methodischen Elemente wurde eine Kriteriensammlung erstellt: Zum einen sollten die methodischen Elemente für Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren geeignet sein. Es wurde diese Zielgruppe gewählt, da Kinder in diesem Alter bereits über gewisse kommunikative wie auch reflexive Kompetenzen verfügen, die es für die Teilnahme an einem Zielgespräch benötigt. Es sollten kreative und fantasievolle Elemente miteinbezogen werden, um damit den ansonsten eher sprachlastigen Zielfindungsprozess aufzulockern und kindgerecht zu gestalten. Bei der Wahl der Elemente sollten ausserdem immer die Kompetenzen einer Psychomotoriktherapeutin im Hinterkopf behalten werden. Die Elemente sollten in der psychomotorischen Praxis umgesetzt werden können. Dabei sollten Faktoren wie die Dauer einer Therapiestunde, das Einzel- oder Kleingruppensetting der Therapielektionen sowie Raum- und Materialgegebenheiten beachtet werden. Zudem sollten die Elemente in einem kompakten zeitlichen Rahmen umgesetzt werden können. Die Überlegungen

zu diesem Kriterium sind folgende: Ziel ist es mit diesem Instrument Therapeutinnen zu unterstützen und sie zu motivieren, das Kind in den Zielfindungsprozess miteinzubeziehen. Die Umsetzung des Instruments soll für Therapeutinnen nicht mit einem zu grossen Mehraufwand verbunden sein. Auch im Hinblick auf die Zielgruppe von eher jüngeren Kindern, ist es wünschenswert, den Zielfindungsprozess so kompakt wie möglich zu halten, sodass die Kinder ausdauernd und motiviert daran teilnehmen können.

Somit wurden Elemente, welche diesen Kriterien entsprechen, ausgewählt, dem psychomotorischen Setting angepasst und neu kombiniert zu einem Instrument verarbeitet. Folgende Elemente wurden für das Instrument genutzt: 10 Wünsche-Fantasiespiel (Klosinski, 1988), Figurenbild (Vogt & Dreesen, 2010a), «Outcome» und «Obstacle» aus WOOP (Oettingen, 2017), «Die Fähigkeit üben» (Furman, 2005), Zielauswahl und Zielformulierung (Hobrücker, 2002), Zielanalyse (Borg-Laufs & Hungeride, 2016), Konkretisierung bzw. Operationalisierung der Ziele (Borg-Laufs & Hungeride, 2016), Zielverhandlung (Borg-Laufs & Hungeride, 2016), «Den Nutzen der Fähigkeit herausfinden» (Furman, 2005), «Der Fähigkeit einen Namen geben» (Furman, 2005), Integration der Ziele im weiteren Behandlungsverlauf (Hobrücker, 2002), Zahlenskala (Vogt & Dreesen, 2010b), «Den Erfolg feiern» (Furman, 2005).

5.1.3 Hypothese

Mit Hilfe der Motivationspsychologie lässt sich erklären, weshalb Therapieziele gemeinsam mit dem Kind festgelegt werden sollen.

Die Motivationspsychologie besagt, dass sich ein Kind viel eher an ein Ziel gebunden fühlt, wenn das Ziel als attraktiv erscheint. Eine starke Zielbindung führt dazu, dass Ziele auch wenn sich Schwierigkeiten bei der Zielverfolgung ergeben, weiterverfolgt werden können (Brandstätter & Hennecke, 2018, S. 334). Gemäss Locke und Latham hat neben der Zielbindung auch die Partizipation des Kindes bei der Zielsetzung einen Einfluss auf die Zielerreichung (2002, S. 707ff.) Es wurde die Annahme aufgestellt, dass Ziele, die vom Kind selbst gewählt werden, vom Kind auch als wichtig und erstrebenswert empfunden werden, wodurch wiederum eine starke Zielbindung entstehen kann. Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass durch das gemeinsame Festlegen der Therapieziele, die Ziele vom Kind als wichtig eingestuft werden und das Kind somit eher dazu entschlossen ist, das Ziel zu erreichen. Durch eine solche Zielbindung kann das Kind auch beim Auftreten von Schwierigkeiten ausdauernd auf Zielkurs bleiben.

Weitere wertvolle Informationen zum Einbezug des Kindes in den Zielfindungsprozess lieferten jedoch vor allem auch Darlegungen von Hobrücker (2002), Borg-Laufs und Hungeride (2016) sowie die theoriebasierten Grundlagen zu Therapiezielen in der Psychomotorik nach Hirsbrunner und Sisson (2016). Somit erweist sich die aufgestellte Hypothese nur als teilweise

richtig. Die Motivationspsychologie liefert zwar gewisse Grundgedanken, aus denen die Wichtigkeit einer gemeinsamen Zielfindung mit dem Kind abgeleitet werden kann. Wichtige Erkenntnisse zur Partizipation des Kindes bei der Zieldefinierung bieten jedoch vor allem praktische, therapiebezogene Methoden und Überlegungen.

5.2 Überprüfung des Ziels dieser Arbeit anhand der Evaluationsergebnisse

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Entwicklung und Evaluation eines Instruments für die psychomotorische Praxis, das auf Grundgedanken der Motivationspsychologie und konkreten Methoden zur Zielbesprechung mit dem Kind basiert. Das Instrument soll die Therapeutin gemeinsam mit dem Kind Schritt für Schritt durch einen interaktiv gestalteten Zielfindungsprozess führen. Zielgruppe sollen Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren sein.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Evaluation diskutiert. Daraus soll ein Fazit für die Zielerreichung gezogen werden.

Grundsätzlich scheint das Instrument für die psychomotorische Praxis geeignet und Kindern im Alter von sechs bis acht Jahren angemessen zu sein. Es ist in das psychomotorische Setting integrierbar und kann von einer Psychomotoriktherapeutin bezüglich ihrer fachlichen Kompetenzen problemlos umgesetzt werden. Das Instrument ist übersichtlich und strukturiert, sprachlich differenziert und verständlich formuliert. Es in Form eines Ordners zu gestalten erweist sich als sinnvoll, denn dadurch erlangt es eine gute Handhabbarkeit.

Ein Knackpunkt erweist sich darin, dass das Instrument für die Therapeutin mit einem grösseren Aufwand verbunden ist, denn die Therapeutin muss sich als Vorbereitung vertieft mit dem Instrument auseinandersetzen und sich während dem Zielfindungsprozess Zeit für die Gesprächsanalyse, Zielbeurteilung und Zielformulierung nehmen (vgl. Instrument, S. 15ff.). Andererseits ist es aber auch eine lohnenswerte Investition, da gemeinsam festgelegte Ziele beim Kind zu mehr Bereitwilligkeit und Engagement für die Therapie führen können.

Als weitere Schwierigkeit wird der grosse Gesprächsanteil der vier Phasen gesehen. Die stark auf den verbalen Austausch bezogene Zielfindung könnte gerade für sechsjährige Kinder eine grosse Herausforderung bedeuten. Es gäbe verschiedene Möglichkeiten mehr Bewegung in das Instrument zu integrieren. Solche Bewegungselemente können zur Auflockerung des Gesprächs dienen. Ein aus Reifen gelegter Weg, der aktiv durchlaufen werden kann, könnte ausserdem zur Veranschaulichung des Prozesses vom Ist- zum Soll-Zustand dienen. Damit kann der Unterschied zwischen dem Affen, der im Moment am ehesten wie das Kind ist und dem Affen, den das Kind gerne sein würde, verständlicher gemacht werden. Gerade die Identifikation mit der Affenfigur kann für Kinder sehr herausfordernd sein. Es erfordert vom Kind eine gewisse kognitive Reife, um diese Abstraktion machen zu können und zu verstehen, dass der Affe etwas mit ihm zu tun hat. Bei achtjährigen Kindern wird wiederum hinterfragt, ob es die

Arbeit über die Identifikationsfigur überhaupt noch benötigt, da mit Kindern dieses Altersbereichs schon sehr konkret über Sachverhalte gesprochen werden kann.

Es sollte immer von Kind zu Kind individuell abgewogen werden, ob ein solcher Zielfindungsprozess, wie ihn das Instrument vorschlägt, für das jeweilige Kind und dessen Entwicklungsstand passend ist und ob diese Zielfindung zu Beginn oder erst im späteren Verlauf der Therapie durchgeführt werden soll.

Weiteres Veränderungspotential ergibt sich in Bezug auf die Arbeitsblätter, deren Anzahl minimiert werden kann sowie bezüglich gewisser Formulierungen, die konkreter, kindgerechter sowie positiver formuliert werden können.

Aus diesen Überlegungen wird das Fazit gezogen, dass es im Grossen und Ganzen gelungen ist ein Instrument für die psychomotorische Arbeit mit Kindern im Alter von sechs bis acht Jahren zu entwickeln und dass damit das Ziel erreicht wurde. Es wird jedoch auch Potential zur Weiterentwicklung und Optimierung des Instruments gesehen.

5.3 Kritische Reflexion

Im Verlauf der Literaturrecherche zeigte sich relativ schnell, dass sich die Suche nach Literatur der Motivationspsychologie zum Thema Ziele und gemeinsam festgelegte Ziele mit dem Kind als schwierig erwies. Schliesslich konnten zwar einige Werke und Methoden zusammengetragen werden, die sich für die theoretische Auseinandersetzung eigneten. Die theoretische Basis scheint jedoch eher dürftig. Mit einem grösseren Zeitfenster hätte eine noch umfassendere Literaturrecherche gemacht und dadurch allenfalls mehr Literatur zum Thema gefunden werden können.

Für die Produktentwicklung hätte ich mir eine etwas breitere theoretische Basis an motivationspsychologischen Theorien und Fakten gewünscht, auf die ich mich hätte stützen können. Wie bereits erwähnt, hätte auch hier eine grössere Zeitspanne dazu genutzt werden können, verschiedene Theorien miteinander zu vergleichen und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche am meisten Grundlage für die Entwicklung eines solchen Instruments bietet.

Im Gegensatz zu der eher dürftig vorhandenen theoretischen Grundlage, war durch die sechs Methoden eine breite Basis an Möglichkeiten zur Gestaltung des Zielfindungsprozesses mit dem Kind gegeben. Dabei wird jedoch kritisch hinterfragt, ob nicht weniger Methoden als Grundlage für die Entwicklung des Instruments gereicht und zu einem etwas kompakteren Produkt geführt hätten. Durch die Vielseitigkeit der sechs Methoden erwies es sich als grosse Herausforderung, einzelne Elemente zu entnehmen und zu einem stimmigen sowie praktikablen Instrument neu zusammenzufügen. Durch den Versuch, viele unterschiedliche Elemente zu einem neuen Ganzen zu vereinen, wurde das Instrument doch eher komplex und umfangreich. Andererseits konnte durch die Verwendung von Elementen verschiedener Methoden von einer Fülle an praktischen Umsetzungsideen profitiert werden.

In Bezug auf das Instrument kann ich der Therapeutin in allen erwähnten Kritikpunkten absolut zustimmen. Auch ich bin der Ansicht, dass mehr Bewegung in den Prozess eingebaut werden sollte, um etwas von dem hohen Gesprächsanteil wegzukommen. Die Anzahl der Arbeitsblätter könnte auf weniger beschränkt werden, gewisse Formulierungen optimiert und die Arbeit über eine Identifikationsfigur noch einmal überdacht werden. Auch kann ich der Therapeutin in diesem Punkt zustimmen, dass das Instrument eher umfangreich und aufwendig ist, gebe ihr jedoch auch darin recht, dass es immer eine Frage der Prioritäten einer Therapeutin ist, ob sie diesen zusätzlichen Aufwand leisten möchte.

Bezüglich des methodischen Vorgehens fand ich es sinnvoll und erkenntnisreich, das Instrument für die Evaluation von einer erfahrenen Therapeutin durchlesen zu lassen und mich mit ihr in einem Interview auszutauschen. Es wäre jedoch sicherlich noch aufschlussreicher gewesen, wenn das Instrument auch praktisch hätte umgesetzt werden können. Dadurch hätten gewisse Fragen zur Angemessenheit des Instruments für Kinder der Zielgruppe eher geklärt werden können.

5.4 Relevanz für die Praxis und Ausblick

Während dem Verfassen meiner Arbeit wurde mir immer mehr bewusst, dass das Einbeziehen des Kindes in die Zielfindung eine grosse Bedeutung hat und sich die Investition in einen interaktiv gestalteten Zielfindungsprozess mit dem Kind lohnt, da es beim Kind mehr Motivation und Engagement für die Therapie auslöst. Immer wieder wurde mir von Seiten angehender oder berufstätiger Therapeutinnen bestätigt, dass viele offene Fragen zur Gestaltung eines solchen gemeinsamen Zielfindungsprozesses bestehen. Dies zeigt, dass das Thema der Partizipation des Kindes am Zielfindungsprozess in der Psychomotoriktherapie ein hoch aktuelles Thema und ein Bedarf für eine praktische Anleitung vorhanden ist. Diese Arbeit und das entwickelte Instrument können einen Beitrag dazu leisten, Therapeutinnen die Relevanz einer gemeinsamen Zielfindung mit dem Kind nahezubringen sowie eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie dies praktisch umgesetzt werden kann.

Als Weiterführung meiner Arbeit sehe ich die Möglichkeit, das Instrument umfassender zu evaluieren, indem es mit Kindern in der psychomotorischen Praxis ausprobiert wird. Dadurch könnten offene Fragen zum Aufwand, zur Umsetzbarkeit sowie zur Angemessenheit des Instruments für sechs- bis achtjährige Kinder geklärt werden. Die Evaluationsergebnisse könnten zur Optimierung des Instruments genutzt werden. Das Instrument lässt viel Raum für Weiterentwicklung. Es könnte mit den Vorschlägen der Therapeutin sowie weiteren Ideen ergänzt werden. Es wäre schön, wenn das Instrument so evaluiert und optimiert werden könnte, um es in der Praxis einsetzen zu können.

6. Literaturverzeichnis

- Ahrens-Eipper, S., Leplow, B. & Nelius, K. (2010). *Mutig werden mit Til Tiger. Ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder* (2., erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Amerein, B., Küls, H., Rödel, B., Tüngler, A. & Willich, M. (2014). *Entwicklungspsychologie. Lehrbuch für pädagogische Fachkräfte* (1. Auflage). Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel.
- Amft, S. & Soyer, J. (2017). *Therapieziele in der PMT*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Audeoud, M. & Blickenstorfer, J. (2017). *Methodenseminar. Qualitative Methoden*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Borg-Laufs, M. & Hungeride, H. (2016). *Selbstmanagementtherapie mit Kindern. Ein Praxishandbuch* (3. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brandstätter, V. & Hennecke, M. (2018). Ziele. In Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (S. 331-353). Berlin: Springer.
- Bryner, C. (2006). *Wenn Raupen fliegen lernen* (1. Auflage). Winterthur: Birkenhalde.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch. Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitative Forschung* (8. Auflage). Marburg: dr. dresing & pehl.
- Furman, B. (2017). *Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden – Das 15-Schritte-Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten* (7. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer.
- Häusler, M. (2018a). *2 P07 Diagnostik in der PMT & Förderbericht. Exploratives Verfahren mit dem Kind: 10 Wünsche-Fantasiespiel kennen lernen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Häusler, M. (2018b). *Modul 2 P07 Diagnostik in der Psychomotorik und Förderdiagnostischer Bericht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Häusler, M. & Amft, S. (2018). Leitfaden Erstgespräch mit Eltern. In M. Häusler (Hrsg.), *Modul 2 P07 Diagnostik in der Psychomotorik und Förderdiagnostischer Bericht* (S. 34-36). Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (2018). Motivation und Handeln: Einführung und Überblick. In Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (S. 1-11). Berlin: Springer.
- Helfferrich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (2. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hirsbrunner, B. & Sisson, R. (2016). *Theoriebasierte Grundlagen zu Therapiezielen in der Psychomotorik*. Zürich: Fachstelle Psychomotorik.
- Hobrücker, B. (2002). *Zielentwicklung mit Kindern in Psychotherapie und Heilpädagogik. Verhaltensvereinbarung als Behandlungselement*. Frankfurt am Main: Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften.

- Horstmann, G. & Dreisbach, G. (2017). *Allgemeine Psychologie 2 Kompakt. Lernen, Emotion, Motivation, Gedächtnis* (2., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Kleinbeck, U. (2002). Ziele. In G. Wenninger (Hrsg.), *Lexikon der Psychologie* (S. 43-46). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Klosinski, G. (1988). Wünsche und Wunschträume. In G. Klosinski (Hrsg.), *Psychotherapeutische Zugänge zum Kind und zum Jugendlichen* (S.117-131). Bern: Huber.
- Latham, G. P. & Baldes, J. J. (1975). The «Practical Significance» of Locke's Theory of Goal Setting. *Journal of Applied Psychology*, 60 (1), 122-124.
- Locke, E. A. & Latham, G. P. (2002). Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation. *American Psychologist*, 57(9), 705-7017.
- Oettingen, G. (2013a). Forschung zu WOOP. Zugriff am 01.03.2019 unter <http://woopmylife.org/science-de>
- Oettingen, G. (2013b). Start. Zugriff am 01.03.2019 unter <http://woopmylife.org/home-de>
- Oettingen, G. (2017). *Die Psychologie des Gelingens*. München: Pattloch.
- Rossi, G. & Hauser, D. (2015). *Entwicklungspsychologie für die Schule*. Zug: Schulpsychologischer Dienst.
- Schul- und Sportdepartement Stadt Zürich (2019). *Primarschule*. Zugriff am 11.01.2019 unter <https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/primarstufe.html>
- Schulte, D. (2015). *Therapiemotivation. Widerstände analysieren – Therapieziele klären – Motivation fördern*. Göttingen: Hogrefe.
- Steiner, T. (2015). Schwierige Situationen in der Therapie. In Schär, M. & Steinebach, C. (Hrsg.), *Resilienzfördernde Psychotherapie für Kinder und Jugendliche. Grundbedürfnisse erkennen und erfüllen* (S. 224- 236). Weinheim: Beltz.
- Universität Zürich (2018). *Motivationspsychologie*. Zugriff am 09.05.2019 unter <https://www.psychologie.uzh.ch/de/bereiche/sob/motivation/mot.html>
- Vogt, M. & Dreesen, H. N. (2010a). *Das Figurenbilder-Malbuch*. Bremen: Manfred Vogt Spieleverlag.
- Vogt, M. & Dreesen, H. N. (2010b). *Das Zahlenskalen-Malbuch*. Bremen: Manfred Vogt Spieleverlag.

7. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Beispiel eines Arbeitsblatts	30
---	----

Anhang

Anhang 1: Interviewleitfaden

Interviewleitfaden

Einführung

Das Instrument ist für die Psychomotoriktherapie entwickelt worden. Die Idee ist es, mit diesem Instrument Therapeutinnen eine Anleitung zu bieten, wie das Kind in die Zielfindung für die Therapie miteinbezogen werden kann.

Ziel dieses Interviews ist es, deine Meinung zu dem Instrument zu erfahren. Wir werden auf verschiedene Aspekte eingehen.

Einleitende Fragen

Ich möchte gerne mit folgender Frage anfangen: Wenn du dir das Instrument noch einmal vor Augen führst, welche Gedanken kommen dir dazu, was kommt dir dazu in den Sinn? Erzähl doch mal.

Du hast dich in die einzelnen Kapitel und Schritte des Instruments vertieft. Wenn du dieses nun in der Praxis einsetzen müsstest, würdest du dich dazu bereit fühlen?

Hauptteil

Das Instrument wird der Therapeutin in Form eines Ordners gezeigt, als «Endprodukt», so wie es die Therapeutinnen für den Gebrauch in der Praxis erhalten würden.

Leitfrage <i>Erzählaufforderung</i>	Inhaltliche Aspekte <i>Stichpunkte zur Erinnerung</i>	Vertiefungsfragen <i>ergänzend</i>	Aufrechterhaltungsfragen
Wenn du nun das Instrument so als Ordner vor dir siehst, was denkst du über diese Form des Instruments?	<i>Ordner</i> <i>Alles in einem</i>	Welche Vor- und Nachteile hat ein Ordner?	Gibt es sonst noch etwas?
Wenn du an den Aufbau des Instruments denkst, was kommt dir dazu in den Sinn?	<i>Übersichtlichkeit</i> <i>Nachvollziehbarkeit</i> <i>Kapitel:</i> • <i>Einführung</i>	Was hältst du von den Kapiteln «Einführung ins Thema» sowie «Entwicklung des Instruments»?	Was noch?

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Entwicklung Instrument</i> • <i>Informationen u. Anleitung zum Instrument</i> • <i>4 Phasen</i> • <i>Arbeitsmaterialien</i> <p><i>4 Phasen</i></p> <p><i>Überblicks-Tabelle anfangs jeder Phase</i></p>	<p>Was meinst du zu der Aufteilung des Zielfindungsprozesses in 4 Phasen?</p> <p>Was hältst du von der Tabelle anfangs jeder Phase?</p>	
<p>Was kannst du zur sprachlichen Formulierung bzw. zur Verständlichkeit sagen?</p>	<p><i>Für Therapeutin</i></p> <p><i>Für Kinder</i></p>	<p>In Bezug auf die Therapeutin: Ist verständlich, was gemeint ist/ was gemacht werden soll?</p> <p>Findest du die Fragen und Instruktionen für Kinder von 6-8 Jahren verständlich?</p>	<p>Gibt es sonst noch was?</p>
<p>Was hältst du von der Idee des Instruments, wie das Kind in diese Zielfindung für die Therapie miteinbezogen wird?</p>	<p><i>Einzelne Schritte der vier Phasen</i></p> <p><i>Arbeitsmaterialien</i></p> <p><i>Integration einer Identifikationsfigur</i></p> <p><i>«Kreative Elemente»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Figuren anmalen</i> • <i>Fee u. Hindernisse visualisieren</i> • <i>Wunschsteine suchen</i> • <i>Dinge aufschreiben</i> • <i>Foto, Bild malen</i> 	<p>Sind die einzelnen Schritte der vier Phasen nachvollziehbar?</p> <p>Ist zu erkennen, was damit bezweckt wird?</p> <p>Findest du Arbeitsblätter eigenen sich gut für einen Zielfindungsprozess mit dem Kind?</p> <p>Sind es deiner Meinung nach zu viele Arbeitsblätter?</p> <p>Findest du das Figurenbild übersichtlich und für Kinder verständlich?</p>	<p>Kommt dir sonst noch was dazu in den Sinn?</p>

		<p>Sind die Gefühlszustände, Charaktereigenschaften und Fähigkeiten der verschiedenen Affenfiguren erkennbar?</p> <p>Findest du es sollten noch mehr «kreative Elemente» integriert werden?</p>	<p>Kannst du dazu Beispiele nennen?</p>
<p>Wenn du an die Zielgruppe des Instruments denkst, Kinder im Alter von 6-8 Jahren, wie schätzt du das Instrument bezüglich dieser Zielgruppe ein?</p>	<p><i>Kommunikative Fähigkeiten</i></p> <p><i>Reflexive Fähigkeiten</i></p> <p><i>Einzelne Elemente</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Figurenbild</i> • <i>Fee</i> • <i>Wunschsteine</i> • <i>Visualisierung der Fee und der Hindernisse</i> • <i>Affe als Identifikationsfigur</i> • <i>Dein Name – Dein Ziel</i> 	<p>Findest du das Instrument geeignet für Kinder von 6-8 Jahren?</p>	<p>Fällt dir sonst noch was dazu ein?</p>
<p>Was kannst du mir zur Praxistauglichkeit des Instruments sagen (in Bezug auf die psychomotorische Praxis)?</p>	<p><i>Psychomotorisches Setting</i></p> <p><i>Kompetenzen Psychomotoriktherapeutin</i></p>	<p>Kann das Instrument in die therapeutischen Phasen integriert werden?</p> <p>Können die einzelnen Elemente von einer Psychomotoriktherapeutin umgesetzt werden?</p>	<p>Fällt dir sonst noch was dazu ein?</p>
<p>Was denkst du über den Umfang des Instruments?</p>	<p><i>Aufwand für Therapeutin</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lesen der Einführung, Informationen, Anleitung</i> • <i>Vorbereitungen der Therapiestunden</i> 	<p>Wie schätzt du den Aufwand für die Therapeutin ein?</p>	<p>Gibt es sonst noch was?</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gesprächsanalyse, Zielbewertung und -formulierung</i> <p><i>Umfang des Zielfindungsprozesses in Bezug auf das Kind</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Zwei Therapieoptionen, in denen das Kind aktiv beteiligt sein soll</i> 	Wie schätzt du den Umfang des gemeinsamen Zielfindungsprozesses in Bezug auf das Kind ein?	
--	---	--	--

Abschluss

Von meiner Seite her, sind wir nun am Ende des Interviews angelangt. Hast du noch etwas, was du gerne anfügen möchtest, was dir noch wichtig ist?

Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Engagement und den spannenden Austausch über das Instrument!

Anhang 2: Transkription des Interviews mit der Therapeutin

Transkription des Interviews mit der Therapeutin

Evaluation des im Rahmen der Bachelorarbeit entwickelten Instruments

Hinweis
Interviewerin: fettgedruckte Schrift
Therapeutin: normale Schrift

1. Ich möchte gerne mit der Frage anfangen: Wenn du noch einmal an das Instrument denkst, was kommen dir für Gedanken oder was kommt dir dazu gerade in den Sinn? Kannst du ein bisschen darüber erzählen, einfach einmal so allgemein.

1.1. Ich finde es sicher sehr sinnvoll, dass es so ein Instrument gibt, das die Kinder auch einbezieht in diese Zielfindung, aus denselben Gründen, die du auch im kurzen Theorieabriss beschrieben hast. Diese zähle ich jetzt nicht mehr auf, weil da bin ich einfach einverstanden, ich finde das wirklich wichtig. Und ich finde es so grundsätzlich auch ein ansprechendes Instrument. Ich finde es ist sehr schön gestaltet.

1.2. Ich finde auch die Überlegungen, die dahinterstecken, einfach mal so über das Ganze hinweggesehen, sehr sorgfältig und man merkt wirklich, dass eine grosse Auseinandersetzung mit diesen verschiedenen Möglichkeiten stattgefunden hat, wie man das mit Kindern angehen könnte. Und von dem her finde ich es sehr ansprechend und kann es mir grundsätzlich gut vorstellen. Ich konnte es ja nicht in der Praxis erproben, was ich wirklich ein Nachteil finde, denn es hätte mich, und das finde ich auch sehr positiv, eigentlich gelockt es auszuprobieren. Ich denke schon, es hat wahrscheinlich ein paar kleine Hürden drin, aber auf diese kommen wir sicher auch noch. Und ich hatte aber beim Lesen den Eindruck, dass diese auch dir bewusst sind, wo diese etwa stecken.

2. Du hast dich ja in die einzelnen Kapitel und Schritte vertieft, hast dir vielleicht auch schon ein wenig Gedanken gemacht, wie es wäre, wenn du es ausprobieren würdest. Wenn du nun das Instrument so hast, könntest du dir vorstellen das Instrument, mit den Informationen, die du erhalten hast, in der Praxis auszuprobieren? Würdest du dich dafür bereit fühlen?

2.1. Ja, ich finde die Informationen sind nachvollziehbar, sind auch differenziert, es ist übersichtlich, gut strukturiert, auch farblich total schön aufbereitet. Didaktisch sicher überhaupt kein Problem diesem Instrument zu folgen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen.

2.2. Ich glaube, also jetzt mischt es sich vielleicht schon ein wenig, was einfach ist, ist halt, dass es relativ aufwendig ist. Aufwendig im Sinn von, dass es wahrscheinlich relativ viel Zeit mit dem Kind braucht, vor allem weil das Kind ja einzeln an diesem Gespräch teilnehmen soll. Andererseits muss ich auch sagen, dass sich diese Investition dann aber auch lohnt, weil es wirklich mehr Compliance beim Kind auslöst oder Commitment auch für das Ziel. So gesehen, ist es auch gerechtfertigt, dem einen gewissen Raum zu geben.

3. Ich habe dir das Instrument ja als PDF zugestellt. Wenn ich es jedoch einer Therapeutin geben würde, würde ich es ihr in Form eines Ordners geben. Wenn du nun das Instrument so als Ordner vor dir siehst, was denkst du über diese Form des Instruments?

3.1. Auch das finde ich schön. Es hat mich jetzt schon Zeit gekostet, das Instrument durchzulesen, weil ich dir ja auch ein Feedback darüber geben wollte, dann liest man auch noch einmal anders. Ich finde es aber vom Umfang her machbar. Etwas Zusätzliches kann auch einfach sein «Uff, nochmals etwas Zusätzliches, lieber nicht!», das ist in der Praxis sowieso immer ein Thema. Aber ich finde den Aufwand das Instrument zu lesen, haltet sich noch in Grenzen und daher finde ich es zumutbar. Und ich finde schön, wenn es so in einem Ordner abgegeben wird.

3.2. **Findest du, es gäbe noch eine andere Möglichkeit, um es anders zu gestalten oder anders abzugeben?**

3.3. Nein, ich finde es gut in einem Ordner. Denn ich denke, es gibt einiges daraus, was man für das Kind kopieren soll und daher finde ich einen Ordner wirklich stimmig. Dann kann man diese Blätter rausziehen und kopieren. Ich finde, noch mehr Handreichung muss nicht sein. Ich finde, den Schritt kann man ja noch machen, dass man die Blätter aus dem Mäppchen zieht, kopiert und laminiert, wie ja deine Idee wäre. Ich finde das wirklich, wirklich sehr schön gemacht. Und übersichtlich, gut strukturiert.

4. Dann kommen wir doch gleich zum Aufbau des Instruments, wenn du gerade die Übersichtlichkeit und Struktur ansprichst. Wenn du an den Aufbau des Instruments denkst, was kommt dir dazu in den Sinn?

4.1. Es kann sein, dass ich jetzt auch nicht ganz genau auf diese Frage Antwort gebe, dann fragst du einfach noch einmal nach. Ich finde es übersichtlich, präzise und sauber in der Sprache sowie kindgerecht in den Anleitungen. Es hat vielleicht noch ein paar wenige Punkte, aber auf diese können wir ja noch kommen, wo ich die Anleitung noch ein bisschen anders machen würde, wobei du ja auch immer Raum lässt,

um es anders zu machen, das schreibst du ja auch immer wieder. Ich finde es sehr positiv, dass nur ein Ziel vom Kind im Fokus steht. Wenn du so nach dem Aufbau fragst, dann finde ich wirklich, das macht Sinn, nur ein Ziel zu nehmen.

- 4.2. Ich sehe zwei schwierige Punkte und zwar, aber das hat jetzt eigentlich nichts mit deinem Instrument per se zu tun, sondern ich glaube, das ist einfach schwierig und zwar denke ich, dass für Kinder die sechsjährig sind, es wirklich ein langer Gesprächsteil ist. Das ist dir ja auch bewusst, du schreibst ja auch, man muss es auflockern. Und weil es lange ist, sehe ich dieses Durchhalten als Schwierigkeit. Und das andere, was ich als Schwierigkeit sehe, ist die Identifikation oder Abstraktion mit diesem Affen. Also, dass der Affe sozusagen, wie ein Introjekt fast von diesem Kind sein soll, das eigentlich dann nach aussen geht. Das sehe ich als eine schwierige Sache, wozu ich mir auch noch ein paar Sachen überlegt habe. Und das andere ist dann vielleicht noch, wie man dann wirklich auf das Ziel kommt.
- 4.3. **Meinst du in der Phase, in welcher die Therapeutin das Gespräch analysiert? Wie sie da auf das Ziel des Kindes kommt?**
- 4.4. Nein, ich glaube wirklich über diese Identifikation, ich meine immer noch diesen Teil. Ich glaube, dass die Therapeutin das dann schon extrahieren kann, da sehe ich kein Problem. Aber, ich glaube und deshalb hätte ich es auch gerne ausprobiert, es kommt auch sehr auf das Kind, auf das Gegenüber an, ob es diese Abstraktion machen kann. Auch wie selbstreflexiv ist dieses Kind bereits. Und auch, wie kognitiv wiff ist dieses Kind, dass es diese Ebene einnehmen kann und merkt «aha, dieser Affe hat etwas mit mir zu tun». Soll ich mal noch ein bisschen sagen, was ich mir dazu überlegt habe? Passt das hierhin oder kommt das später?
- 4.5. **Wir kommen später noch einmal darauf, aber du kannst es gerne jetzt schon erzählen, wenn du es gerade im Kopf hast.**
- 4.6. Ich habe mir überlegt, weil das meiner Meinung nach so ein bisschen der Knackpunkt ist, dass man vielleicht schon bei der Formulierung fragen könnte «Welcher Affe ist am ehesten so wie du selber bist?», dass es noch einmal klarer am eigenen Selbst angeknüpft ist. Also, dass man auch sagen kann: «Die Affen hier auf dem Blatt», man muss vielleicht auch so anfangen, «sind ganz verschieden, aber welcher dieser Affen ist am ehesten so wie du selbst?».
- 4.7. Und was ich mir des Weiteren überlegt habe, ist, weil es ja eine psychomotorische Sache ist, wie man mehr Bewegung einbauen könnte. Eine meiner Überlegungen würde hierhin abzielen – ich weiss nicht, ob es praktikabel ist und die Idee kommt auch nicht nur von mir alleine, sie ist Teil von diesem Projekt, das ich an der HfH vorgestellt habe, welches eine Kollegin und ich zusammen kreiert haben und wofür wir uns sehr viele Gedanken eben zu solchen Abläufen gemacht haben. Eine Idee

davon wäre, die vielleicht auch hier funktionieren könnte, darum habe ich diese Reifen bereitgelegt, dass man zum Beispiel am Anfang fragen könnte: «Welcher Affe ist am ehesten so wie du im Moment unterwegs bist?» und das Figurenbild vor dem Reifen ablegt. Und dann ein Weg mit Reifen machen würde und dann dem Kind erklären könnte: «Wir zwei arbeiten jetzt viele, viele Wochen und Stunden miteinander und spielen miteinander und was meinst du, welcher Affe» und dann den Weg gehen, von Reif zu Reif, «passt wohl am Schluss zu dir?». Dass man diesen Weg, den man miteinander zurücklegt, noch etwas räumlicher, konkreter, erfahrbarer macht. Dies einfach als Anregung. Man müsste das gut durchdenken, ob das wirklich funktionieren würde. Aber das könnte ich mir vorstellen, um wie diesen Sprung aufzuzeigen zwischen der aktuellen Situation, also sozusagen dem Ist und Soll. Und gleichzeitig wäre es eine Möglichkeit, um das Ganze etwas mit Bewegung, Gestaltung und Anschaulichkeit zu verbinden. Und wenn aber so etwas in das Instrument integriert werden würde, muss ich ehrlich sagen, wäre ich froh, weil es wirklich unsere Idee ist, dass es auch unsere Idee bleibt.

- 4.8. Zur Bewegung noch und dass schreibst du glaube ich auch und das finde ich auch absolut richtig: Ich glaube, wichtig ist, dass man immer fokussiert bleibt in Bezug auf diese Ziele, dass wenn man Bewegung macht, dass es eine kurze Bewegungsphase ist, bei der immer das Thema Ziele auch weiter inspiriert wird. Diese Sache mit den Wunschsteinen zum Beispiel – ich finde es sind wirklich alles sehr schöne Ideen – aber, da habe ich gedacht, vielleicht könnte man diese Wunschsteine zum Beispiel auch unter Joghurtbechern verstecken und diese Becher im Raum verteilen, sodass das Kind etwas rennen muss. Bei den Kleinen vielleicht wirklich nur diese Joghurtbecher und bei den Grösseren könnte man dann vielleicht noch eine Zahlenabfolge machen, irgend so etwas, man könnte es ein wenig ausgestalten. Ich habe mir überlegt, ich würde nicht eine Bewegung einbauen, nur um der Bewegung willen. Aber ich würde Bewegung einbauen, immer fokussiert auf dieses Instrument. Ja, vielleicht noch einmal zurück zur Frage.
- 4.9. **Ja, genau. Ich habe das Instrument ja in vier Phasen aufgeteilt. Findest du das sinnvoll?**
- 4.10. Ja, ich finde es sinnvoll. Ich glaube es braucht wirklich ein bisschen einen Weg. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn ich dies jetzt in der Praxis durchspielen würde, dass ich dann die eine oder andere Abkürzung nehmen würde, das kann durchaus sein. Aber ich finde, dass jetzt du, die du das ja wirklich so durchdacht hast, es in dieser ganz sauberen Form machst, eigentlich korrekt. Ich meine, Abstriche kann man dann immer noch machen. Und diese werden ja wahrscheinlich auch

passieren. Aber jetzt so als Erstes, dass es wirklich auch so mit all diesen Schritte überkommt, finde ich es sinnvoll.

- 4.11. Ich habe mir zum Ablauf noch überlegt, es gehört dann vielleicht auch nicht wirklich zum Ablauf, aber, wir haben ja noch diese Fee. Und ich habe mir da einfach überlegt: Kinder in diesem Alter sind manchmal ziemlich geschlechterstereotyp, es ist häufig so. Und eventuell könnte man analog zur Fee noch den Zauberer machen. Aber es ist wirklich kein Muss, überhaupt nicht, denn es wird auch genauso Jungs geben, die auf das gut ansprechen, aber man könnte vielleicht noch fragen, dann wäre die Identifikation grösser: «Hättest du gerne eine Fee oder einen Zauberer?». Aber, das ist jetzt wirklich ein absolutes Detail. Und ich finde es geht auch mit der Fee. Dafür, wenn wir gleich bei den Geschlechtern sind, hat mir sehr gefallen, dass du schreibst es sind Therapeutinnen und es sind auch Therapeuten gemeint, denn meistens ist es umgekehrt, aber in unserem Beruf ist es wirklich so, ich finde es wirklich auch korrekt, es sind Therapeutinnen, denn fast immer sind es Therapeutinnen.

5. Dann würde ich weiter zur Formulierung gehen, du hast dazu auch schon etwas erwähnt. Vielleicht noch einmal zur Verständlichkeit des Instruments im Hinblick auf die Therapeutin, aber auch zu den Formulierungen, die für das Kind bestimmt sind? Ist es verständlich oder was kommt dir dazu in den Sinn?

- 5.1. Ja, ich finde es grundsätzlich sehr verständlich und auch sprachlich wirklich durchdacht, sauber, gut differenziert. Ich fand wirklich: «Hey, wow, wirklich viele Gedanken sind da gelaufen in Bezug auf dieses Instrument».
- 5.2. Es hat ein paar wenige Sachen, bei denen ich denke, das könnte man vielleicht noch ein bisschen anders machen. Und zwar auf S. 12. Da ist die Nummer eins «Affe, du passt zu mir!», wo ich sowieso denke, das ist wie die grösste Herausforderung für das Kind. Und da ist die erste Frage «Welches Gefühl passt zu diesem Affen?». Man könnte vielleicht auch alternativ, also das sagst du ja auch, man darf ja immer Alternativen wählen und eine Alternative wäre vielleicht «Wie geht es dem Affen? Wie fühlt sich der Affe? Was denkt der Affe?», dass es noch ein bisschen konkreter wird. Und vielleicht unten: «Was kann er noch nicht so gut? Was muss er noch lernen? Welche Schwächen hat der Affe?». Da würde ich vielleicht eher formulieren: Statt, was «muss» er noch lernen, was «möchte» er noch lernen, weil es einfach schöner ist als etwas zu müssen. Und statt «welche Schwächen», «Was will der Affe besser können?». Also das Positive fokussieren. Und dann finde ich aber deinen Hinweis wieder sehr wichtig und auch gut – ich finde überhaupt, dass auch

das sehr schön gestaltet ist, dass immer wieder diese Hinweise dazwischen kommen.

- 5.3. Dann habe ich noch einmal an einem Ort etwas zur Formulierung. Ja, ich denke das war auch im Zusammenhang mit dieser Zielfindung mit dem Kind, ganz am Anfang oder nicht nur ganz am Anfang, sondern auch dann, wenn es darum geht, was ist denn jetzt bei diesem anderen Affen anders oder wohin möchte das Kind. Also, manchmal finde ich, kann es auch helfen, statt «mutiger werden», statt dass man dem Kind sagt «Möchtest du vielleicht mutiger werden?», dass man wie konkret wird, denn «mutiger werden» kann für das Kind auch so ein bisschen bedeuten «aha, in dem Moment bin ich noch ängstlich». Und wenn man es aber konkret formuliert, zum Beispiel sagt «Möchte dieser Affe oder du vielleicht gerne auf die Sprossenwand klettern können?». Dass man wie so mehr am konkreten Beispiel und kompetenzorientierter fragt, das finde ich einfacher für das Kind, um da irgendwie eine Einwilligung zu geben, als wenn das mit dem «mutig sein» so im Vordergrund steht. Denn das kann auch Druck und dann als Gegenreaktion auch einen gewissen Widerstand beim Kind auslösen. Ich denke, dort ist manchmal wirklich das Detail noch wichtig, wie man fragt. Also, man hat wirklich sehr gemerkt, dass du genau das dir auch schon überlegt hast und es gibt ein paar wenige Stellen, an denen ich den Eindruck habe, könnte man noch vor allem so diesen positiven Twist für das Kind reinbringen.
- 5.4. **Ja, das stimmt. Und dass man das Ziel konkret anspricht, sodass das Kind weiss, das möchte ich lernen.**
- 5.5. Ja, allenfalls, ohne es zu eng zu machen, denn das ist auch wieder die Hürde, man möchte dem Kind seine Ziele ja auch nicht schon einflüstern. Das gefällt mir auch, dass wirklich probiert wird eine solche Offenheit zu bieten in diesem Instrument. Es geht einfach darum, gewisse Worte noch einmal zu überdenken und dieses «mutig werden» finde ich einen heiklen Punkt für das Kind. Das ist es glaube ich, zum Beispiel bei den Anleitungen für die Therapeutinnen habe ich nirgendwo gefunden, es müsste jetzt irgendwie ganz anders sein, wirklich nicht, also auch bei den Kindern nicht, das sind wirklich feine Anpassungen.
- 5.6. **Hast du sonst noch etwas zur Formulierung?**
- 5.7. Also mehr auch noch einmal etwas im Positiven. Ich finde zum Beispiel sehr schön, dass du auf S. 19 schreibst: «Wir wissen jetzt, dass es sich lohnt, uns für dieses Ziel anzustrengen». Das finde ich eine ganz schöne Formulierung, da es dem Kind zeigt, da ist eine Solidarität mit der Therapeutin zusammen vorhanden – wir schaffen das. Ich finde, das hat eine sehr positive Richtung und ich glaube, das tut den Kindern wirklich auch sehr gut. Und was mir auch sehr gut gefallen hat auf S. 20, sind diese

zirkulären Fragen, da wo es dann schon um «Schritt für Schritt zum Ziel» geht: «Was denkst du hat geholfen, dass du schon so weit gekommen bist?» und all das. Ich denke, es ist auch wichtig, den Prozess dieser Zielfindung und dann auch von der Zielumsetzung ein Stück weit bewusst zu machen. Das finde ich wirklich auch sehr schön. In den absolut grossen Zügen finde ich es sehr gelungen und sehr gut und es gibt wirklich nur so diese Details, wo man noch etwas daran feilen kann.

6. Dann zur Idee des Instruments, du hast schon vieles angesprochen, aber vielleicht noch einmal zur Idee, wie das Kind in diesen Zielfindungsprozess miteinbezogen wird, kommt dir da noch einmal etwas in den Sinn? Vielleicht noch zu den Arbeitsblättern oder zu den verschiedenen Methoden. Kannst du da noch einmal etwas dazu sagen?

- 6.1. Ich finde das Instrument stimmig, bis auf die ganz wenigen Sachen, die ich gesagt habe. Ich denke wirklich der Hauptpunkt ist das mit der Bewegung und der Identifikation, eigentlich in Kombination miteinander. Wenn es da möglich wäre, noch etwas mehr herauszuholen. Aber ich muss auch sagen, ich müsste es auch ausprobieren, die Ideen sind ja bei mir jetzt auch am Schreibtisch entstanden, diese Idee, dass man es noch mit einem Weg machen könnte, um zu zeigen, ich bin jetzt hier und dort könnte ich hin und der Affe hier ist so und der Affe dort ist anders und was macht den Unterschied. Das ist eigentlich das, was ich noch ändern würde.
- 6.2. **Der Affe zieht sich ja durch den ganzen Prozess hindurch. Findest du es sinnvoll oder altersgemäss, dass es eine Figur gibt, die auf den Arbeitsblättern und dem Figurenbild konstant vorhanden ist? Findest du es passend?**
- 6.3. Ich finde, wenn man sich für diese Ebene entscheidet, es mit einer Identifikationsfigur zu lösen, dann finde ich es passend, auch dem Alter entsprechend. Und ich finde auch, dass der Affe doch bei den meisten Kindern positiv besetzt ist. Natürlich könnte man auch eine Identifikationsfigur wählen, die das Kind bringt. Aber andererseits geht es ja genau um dieses Ist und Soll und dafür ist es eigentlich sinnvoll eine neutrale Figur zu wählen, also gar nicht unbedingt die Lieblingsfigur des Kindes. Von dem her passt es eigentlich für mich, dass der Affe gewählt wurde.
- 6.4. Bei Kindern mit acht Jahren finde ich, kommt dann schon die Grenze, wo ich tatsächlich denke, dass man nicht mehr unbedingt über die Identifikationsfigur arbeiten muss, sondern eigentlich schon recht konkret werden und dem Kind auch sagen kann: «Schau wir haben das am SSG so besprochen. Wie siehst du das? Kannst du dazu «ja» sagen? Wo findest du, müsste noch etwas geändert werden oder etwas dazu kommen?». Ich habe aber auch Neunjährige, die auf solche Figuren sehr gut ansprechen, das ist dann die Frage des Entwicklungsstandes jedes einzelnen

Kindes. Und es gibt immer auch Kinder, welche nicht so gut abzuholen sind mit solchen Tieren. Aber ich glaube, da kannst du ein Instrument wählen, das du willst und es wird immer Kinder geben, die sich nicht damit anfreunden können. Aber grundsätzlich finde ich es passend.

- 6.5. **Und das Figurenbild an sich: Findest du es ist für Kinder verständlich, was die einzelnen Figuren ausdrücken sollen, in Bezug auf ihren Gefühlszustand und ihre Fähigkeiten?**
- 6.6. Ja, ich habe es angeschaut und habe mir das so überlegt und mich gefragt, ob ich mich selber darin als Kind wiederfinden könnte. Und ich finde schon, dass es recht deutlich ist, was hier alles abgeht.
- 6.7. Es hat vielleicht einzelne Affen, die für die Darstellung des Ist-Zustands, schon sehr auf der relaxten und runden Persönlichkeitsebene sind. Und es ist halt eine «Gefahr», dass das Kind schon diesen Affen wählt. Aber eben, da schliesst sich dann wieder der Kreis mit der Identifikation, es kann einfach sein, dass das Kind findet, ich möchte eigentlich diesen Affen wählen, der hier zu Oberst glücklich auf der Palme strahlt, ich bin sicher nicht der, welcher diese Kokosnuss auf den Kopf bekommt. Und da könnte ich mir aber genau vorstellen, dass ein Weg helfen könnte. Weil dann könnte man sagen: «Du, könnte es sein, dass dies der Affe ist, wo du denkst, es wäre so schön, wenn ich diesen sein könnte? Aber jetzt im Moment, wenn wir hier starten, schau das ist unser Weg, sieht es dann vielleicht jetzt im Moment noch anders aus? Welcher Affe wärst du denn jetzt?». Man kann vielleicht wie besser visualisieren, schau da sind wir jetzt und dort wollen wir hin.
- 6.8. Aber es kann natürlich trotzdem sein und das spricht dann vielleicht auch für die Stärke des Kindes, dass es findet, ich bin dieser Affe und bleibe dieser Affe. Aber, das muss man auch sagen, egal ob man jetzt mit Erwachsenen Ziele definiert oder mit Kindern, es gibt immer unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, es gelingt ja auch nicht in jedem SSG gleich einfach auf den Punkt zu kommen und das Ziel zu bestimmen. Und ich finde, es würde nicht rechtfertigen, die ganze Zielfindung über Bord zu werfen, nur weil es vielleicht mit einigen Kindern nicht geht. Ich denke, es wird Kinder geben, mit denen es schwierig ist und es wird andere geben, mit denen es funktioniert. Und deshalb würde ich das Gelingende fokussieren und es probieren.
- 6.9. **Bezüglich der Arbeitsblätter: Findest du Arbeitsblätter ein geeignetes Mittel? Sind es zu viele Arbeitsblätter oder ist es im Mass? Was kannst du dazu noch sagen?**
- 6.10. Es ist sicher eher auf der umfangreichen Seite. Aber ich finde, es ist ja wie so der «Idealfall», wenn man es in diesem Umfang machen kann. Und man kann ja auch

etwas weglassen, wenn man merkt es ist nun doch etwas viel, auch etwas viel Papier. Dann kann man sich ja auch entscheiden, etwas wegzulassen. Ich würde das Kind nicht schreiben lassen, ausser es ist eine Stärke des Kindes. Ich glaube, ich würde da eher den pragmatischen Weg wählen und die Arbeitsblätter als Therapeutin ausfüllen, einfach in Anbetracht vom Fluss auch, man möchte ja auch in einem Fluss bleiben, weshalb ich auch wichtig finde, dass man die Bewegungsteile in die Zielfindung einbaut, denn ich glaube, sonst verliert man den Fokus. Dies sehe ich aufgrund des Umfangs des Instruments etwas als Gefahr. Und dann würde ich eher, wenn ich merke, ein Kind beginnt abzuschweifen, es aufteilen in mehrere Male, was ja auch eine Möglichkeit ist oder eben wirklich etwas pragmatischer Weise weglassen oder nur ein Hindernis definieren. Da ist man ja frei.

6.11. **Dann zu den «kreativen», eher «aktiven» Elementen, wie zum Beispiel das Suchen der Wunschsteine: Du hast bereits erwähnt, dass du allgemein mehr Bewegung integrieren würdest. Kommt dir sonst noch etwas in den Sinn?**

6.12. Ich bin natürlich jetzt einfach von deinem Instrument ausgegangen und habe nicht weitergedacht, über den Tellerrand hinaus. Es sind wirklich so diese zwei Sachen, die ich bereits erwähnt habe: Den Ist-Soll-Weg, welcher den Prozess, den man miteinander durchläuft, verdeutlicht. Den Weg kann man auch hüpfen, da kann man auch noch etwas aktiver werden. Und eben die Wunschsteine, würde ich nicht gleich um das Kind herum hinlegen, sondern etwas im Raum verteilen. Auch nicht zu komplex und zu kompliziert, deshalb die Idee mit den Joghurtbechern, das sieht man besser als die Steine. Aber, dass es einfach noch mehr Bewegung gibt. Mehr ist mir aber nicht in den Sinn gekommen. Das wären wirklich die beiden Sachen, welche ich einbauen würde, wenn wir das Instrument nun so lassen, wie es hier vorliegt.

7. Ich habe das Instrument für Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren entwickelt. Wenn du dir diese Altersgruppe noch einmal vor Augen führst, findest du das Instrument für diese Altersgruppe angemessen?

7.1. Ja mit den beiden Einschränkungen, der Identifikation mit dem Affen und der Bewegung. Wobei das ja nicht wirkliche Einschränkungen sind. Denn es gibt durchaus Kinder, sogar auch sechsjährige, welche das problemlos machen. Aber es ist wirklich sehr sprachlastig und verlangt vom Kind eine gewisse Ich-Stärke, um sich überhaupt schon mit dieser ganzen Thematik auseinanderzusetzen und eine gewisse kognitive Reife. Es ist vorausgesetzt, dass dies gegeben ist. Wenn das nicht gegeben ist, könnte es schwierig werden. Aber dann muss ich sagen, dass es nun halt so ist, dass ein solcher Prozess erst später möglich ist. Aber auch das ist eine Variante. Ein solcher Zielfindungsprozess muss ja nicht unbedingt ganz am Anfang

einer Therapie stehen. Es kann ja durchaus sein, dass man so etwas auch erst später macht. Wenn zum Beispiel ein zweites Kind dazukommt, dass man dann mit beiden Kindern eine solche Zielfindung durchzuführen. Dies könnte dann auch die Solidarität unter den Kindern erhöhen, zu merken, dass das andere Kind auch an einem solchen Ziel arbeitet.

8. Betreffend der Praxistauglichkeit des Instruments, wenn man an das psychomotorische Setting mit den verschiedenen therapeutischen Phasen denkt (Diagnostik, Beziehungsaufbau, usw.): Findest du das Instrument gut in diese Phasen integrierbar?

- 8.1. Ich finde es integrierbar. Es ist einfach ein zusätzlicher Effort, auch in zeitlicher Hinsicht. Da ist halt dann die Frage, wo setze ich die Prioritäten. Ich denke, es ist in der Praxis oft so, dass ein Kind anfänglich nicht alleine in die Therapie kommen kann. Sondern dass es häufig bereits in einer Zweier- oder manchmal sogar eine Dreierkombination integriert ist. Dann besteht auch die Möglichkeit – und das schreibst du ja auch – ein Kind für die erste Stunde zuerst einmal alleine einzuladen. Das mache ich manchmal auch so unabhängig von einem solchen Zielfindungsprozess, um die Beziehung zwischen diesem Kind und mir noch zu festigen. Ja, ich finde das ist machbar, wenn es strukturell von der Therapiestelle, der Arbeitsstelle her möglich ist.
- 8.2. **Denkst du, das Instrument ist für eine Psychomotoriktherapeutin umsetzbar, die keine Zusatzausbildungen hat, sondern lediglich die Grundausbildung in der Psychomotoriktherapie?**
- 8.3. Ja, absolut.

9. Wir haben schon davon gesprochen, dass das Instrument eher umfangreich ist. Nun nochmals zum Aufwand für die Therapeutin: Wie schätzt du diesen ein?

- 9.1. Ich finde es braucht schon Zeit um sich einzulesen, ich würde eher von einer Stunde als von einer halben Stunde ausgehen, damit es wirklich zum «Eigenen» wird. Man muss ja das Instrument dann doch auch etwas verinnerlicht haben und muss die eine oder andere Frage etwas umschreiben. Gleichzeitig finde ich eine Stunde Aufwand, um sich in ein neues Instrument einzulesen, nicht wahnsinnig viel. Man muss sich ja dann als Therapeutin auch noch überlegen, welches Ziel es nun sein könnte oder wie formuliere ich dieses – es ist schon einfach noch einmal eine extra Auseinandersetzung, das ist es einfach. Aber, wie ich am Anfang gesagt habe, eigentlich eine lohnenswerte Auseinandersetzung.
- 9.2. Die Kinder haben häufig den Eindruck die Psychomotorik ist einfach ein weiteres Hobby. Und manchmal kommt es auch bei den Eltern so rüber, dass ist noch die «Motorik», da gehen wir auch noch hin. Und von daher finde ich, könnte ein solcher

Zielfindungsprozess etwas bewusster machen, weshalb das Kind in die Psychomotorik kommt und es könnte auch einen Abschluss bewusster machen, weshalb man die Therapie nun abschliesst. Nicht einfach weil man das Kind nun wieder loshaben möchte, sondern weil es Fortschritte gemacht hat. Von dem her finde ich es auch einen lohnenswerten Aufwand, um transparent zu machen, was Sinn und Zweck ist, von dem was wir hier machen.

- 9.3. Und gleichsam finde ich, dass es auch nicht stigmatisierend ist, sich mit dem auseinanderzusetzen, wenn man es sorgfältig und positiv umsetzt. Da braucht es dann einfach die Sorgfalt und da sind wir dann wieder bei der Frage, ob man dieses Instrument verwenden kann, wenn man direkt von der Ausbildung kommt. Ich finde, man kann es, aber man muss es, wie immer, wenn es um Gespräche mit dem Kind oder den Eltern geht, mit einer gewissen Sorgfalt machen. Und sonst lässt man es vielleicht tatsächlich doch besser bleiben, wenn einem die nötige Zeit fehlt, denn einen gewissen Zeitaufwand braucht es einfach. Und sonst denke ich gibt es ja auch abgekürzte Verfahren. Man kann ja auch dem Kind sagen, «schau wir haben am SSG das und das besprochen. Wie siehst du das? Gibt es hier nun etwas, das du auch findest was du wirklich gerne verbessern würdest? Gibt es hier etwas, was du auch gerne verbessern möchtest oder gibt es noch etwas ganz anderes?». Hier bestehen durchaus Möglichkeiten, das Ganze pragmatischer einfließen zu lassen.
- 9.4. **Findest du, dass überhaupt eine Notwendigkeit für ein solch umfangreiches Instrument vorhanden ist oder denkst du es reicht, wenn man zum Beispiel das 10-Wünsche-Fantasiespiel durchführt oder ein pragmatischerer Weg wählt?**
- 9.5. Was mir an diesem Instrument gefällt, ist, dass es das Kind als TherapiepartnerIn ebenso ernst nimmt, wie die Eltern oder Lehrpersonen. Es hat etwas gleichberechtigendes an sich. Von der Haltung oder dem Menschenbild her erscheint es mir stimmig. Und wie ich es eingangs schon erwähnt habe und wie auch die Theorie dafür spricht, dass die Compliance des Kindes nochmals höher ist, als wenn man einfach so «by the way» erwähnt, was man am SSG so besprochen hat. Das wäre der pragmatische Weg, welcher durchaus auch ab und zu ganz ok ist. Aber ein solches Instrument gibt dem Kind wirklich das Gefühl, die Therapeutin meint wirklich mich, ich werde gehört und ich darf ein Stück weit auch mitbestimmen, wie es in der Therapie laufen soll. Also auf einer anderen Ebene und mit einem anderen Gewicht, als wenn es einfach so bei einem Eingangsgespräch noch kurz Thema ist. Das gefällt mir wirklich gut an diesem Instrument.
- 9.6. Es ist ja mit allen Instrumenten, bei denen es um Abklärungen geht so, dass man dasjenige wählt, welches am ehesten zu einem Kind passt. Es gibt Kinder, mit denen

ich das gerne durchgeführt hätte. Es gibt aber natürlich auch Kinder wo ich denke, dass es mir keine fünf Minuten zuhören könnte, also lasse ich es besser bleiben. Das würde dann unsere Beziehung eher belasten, als befruchten. Und so kann man ja auch wählen. Und daher finde ich das Instrument sinnvoll, aber ich glaube man muss diese Wahl treffen.

10. Von meiner Seite her, sind wir nun am Ende des Interviews angelangt. Hast du noch etwas, was du gerne sagen möchtest oder was dir noch in den Sinn kommt?

10.1. Was ich dir noch sagen möchte ist, man merkt, dass du dich sehr sorgfältig damit auseinandergesetzt hast und dass ich es auch einfach toll finde, wie du dich mit diesem Thema befasst und dem Kind auch probierst ein gewisses Gewicht zu geben. Das gefällt mir und das finde ich schön, dass du das machst.